

Çiğ Sütten İzole Edilen Stafilokokların Sefalosporinlere ve Karbapenemlere Karşı Duyarlılıklarının Araştırılması*

S. Aslıhan Cengiz**, Güven Uraz***

Özet:

Amaç-Metod: Süt fabrikasından çeşitli zaman dilimlerinde alınan süt örneklerinden 16 koagülaz pozitif stafilokok (KPS) ve 22 koagülaz negatif stafilokok (KNS) üretilmiştir. Bu stafilokokların sefalosporinlere (Sefradin:CE, Sefuroksim:CXM, Seftizoksime:ZOX) ve karbapenem grubundan imipeneme (IPM) duyarlılık-dirençlilik oranları araştırılmıştır.

Bulgular: KPS ve KNS olmak üzere 38 suşun duyarlılık oranları CXM için %18.42, CE için %26.31, ZOX için %7.9 ve IPM için %13.16 bulunmuştur.

Sonuç: Bu bulgu KPS ve KNS infeksiyonlarında antibiyogram sonuçlarına göre tedavi rejimlerinin seçilmesi gereğini yansıtmaktadır.

Anahtar kelime: Çiğ süt, stafilokok, sefalosporin, karbapenem, duyarlılık

İmipenem, karbapenem sınıfından bir betalaktam antibiyotiktir. *Streptomyces catteleya* tarafından oluşturulan thienamycin'in sentetik bir derivativesidir. Bisiklik çekirdeğin 1. pozisyonundaki sülfürün yerinde karbon atomu olması nedeniyle "karbapenem" adını alır. Ayrıca diğer betalaktam antibiyotiklerden farklı olarak asilamino yan zinciri yerine, betalaktamaz stabilitesini sağlayan hidroksietil yan zinciri bulunur (1,2). İmipenem, diğer betalaktamlar gibi, bakteri sitoplazmik membranında bulunan penisilin bağlayıcı proteinlere (PBP) bağlanarak, bakteri hücre duvarındaki peptidoglikan sentezini inhibe eder (2,3,4). Sefalosporinler ise *Cephalosporium acromonium*'un fermentasyon ürünlerinden elde edilen antibiyotiklerdir. Leblebicioğlu ve ark (5) 140 stafilokok'tan metisiline duyarlı (MSSA) tüm suşların imipeneme duyarlı, metisiline dirençli (MRSA) olanların ise %43'ünün imipeneme dirençli olduğunu bildirmişlerdir. Bu araştırmacılar sefalotin, sefadroksil ve sefazolin'den oluşan 1. kuşak sefalosporinlere ise %58.6 duyarlılık saptamışlardır. Özcan (6) ise *S.aureus*'ların sefaleksin duyarlılığını %94 olarak açıklamışlardır.

Keskin ve ark (7) 45 stafilokok suşunun sefalotin duyarlılığını %64, sefuroksim duyarlılığını %68 olarak açıklamışlardır. Arslan (8) ise 154 *S.aureus*'un sefaklor'a dirençli veya az duyarlı olduğuna işaret etmişlerdir. Çetin ve ark (9), *S.aureus* için sefalotin duyarlılığını %82, sefotaksim için %68 olarak açıklamaktadır. Başka bir çalışmada *S.aureus* ve *S.epidermidis*'e sefuroksim %95-93, sefotaksim %90-84 oranlarında etkili bulunmuştur (10).

Göğüs ve beyin cerrahisi, hematoloji, ortopedi, yenidoğan, diyaliz ve yoğun bakım ünitelerinde birden çok antibiyotiğe dirençli koagülaz negatif stafilokok (KNS)'lar, dominant olarak saptanmaktadır (11,12,13,14). Bu ünitelerde hastaların kalış süreleri ile birden çok antibiyotiğe dirençli KNS'ların deri kolonizasyonu arasında kolonizasyon bulunduğuna işaret edilmektedir (12,15). Jarlov (16), kan kültürlerinden ürettiği 499 KNS'un 285'ini *S.epidermidis* olarak belirlemiştir. KNS'ların %41'ini metisiline, %77'sini penisiline, %33'ünü gentamisine, %30'unu fusidik aside ve %28'ini eritromisine dirençli bulmuştur. Bu direnç oranlarını amikasin için %28, tetrasiklin için %17, kloramfenikol için %10 şeklinde açıklamıştır. Refsahl ve Andersen (17) ise çeşitli kaynaklardan soyutlanan 131 KNS'un direnç oranlarını penisilin %81, metisilin %31, gentamisin %31, eritromisin %14, fusidik asit %33, tetrasiklin %46, kloramfenikol %44 ve trimetoprim %42 şeklinde vermişlerdir.

Bu çalışmada Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) süt fabrikasından değişik zaman dilimlerinde alınan çiğ süt örneklerinden üretilen stafilokokların sefalosporin ve imipenem duyarlılığı araştırılmıştır.

* XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi'nde (9-13 Ekim 2000, Antalya) poster olarak sunulmuştur

**Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans (master) Öğrencisi, ANKARA

***Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA

Yazışma Adresi: S.Aslihan CENGİZ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Morfoloji Binası 3. kat Sıhhiye 06100 ANKARA

Faks: 0 312 310 63 70

Tablo 1. Çiğ sütlerden üretilen stafilocokların bazı sefalosporinlerle imipeneme duyarlılık-dirençlilikleri

Direnc Oranları	Antibiyotik			
	CXM	CE	ZOX	IPM
Dirençli (R)	%81.57	%73.68	%92.10	%86.84
Duyarlı (S)	%18.42	%26.31	%7.9	%13.16

Gereç ve Yöntem

AOÇ süt fabrikasından sağlanan çiğ süt örneklerinde bakteriyolojik çalışma ile stafilocok izolasyonu yapılmıştır.

Besiyerinde üreyen bakterilerin kültür, hareket, beta hemoliz, morfolojik ve biyokimyasal özellikleri, katalaz, koagülaz, gram boyanma ve novobiyosin duyarlılığı gibi verilerine bakılarak koagülaz pozitif stafilocok (KPS) ve ayırımına gidilmiştir (18,19,20,21).

Stafilocokların disk diffüzyon yöntemi ile, Müller-Hinton besiyerinde sefalosporin ve imipenem duyarlılığı irdelenmiştir (5,22,23).

Sefradin (CE) için 30 µg/disk ile, 37°C'de 24 saat inkübasyonu takiben üreme önlenim alanı çapına göre, ≤14 mm dirençli, 15-17 mm orta duyarlı, ≥18 mm duyarlı, Seftizoksime (ZOX) için 30 µg etkin madde içeren diskler kullanılarak; ≤14 mm dirençli, 15-19 mm orta duyarlı, ≥20 mm duyarlı, Sefuroksime (CXM) için de 30 µg/disk ile, 37°C'de 24 saat inkübasyonu takiben üreme önlenim alanı çapına göre, ≤14 mm dirençli, 15-17 mm orta duyarlı, ≥18 mm duyarlı değerlendirimi yapılmıştır.

İmipenem (IPM) için 10 µg etkin madde içeren diskler (Oxoid) kullanılmıştır, ≤14 mm dirençli, 14-15 mm orta duyarlı, ≥16 mm duyarlı değerlendirimi yapılmıştır (5,24).

Bulgular

Bu çalışmada süt fabrikasından çeşitli zamanlarda alınan süt örneklerinden 16 koagülaz pozitif ve 22 koagülaz negatif stafilocok üretilmiştir. Bu bakterilerin sefalosporin grubu olan çeşitli antibiyotiklere (CXM, CE, ZOX) ve karbapenem grubundan olan imipeneme (IPM) karşı duyarlılık ve dirençlilik yüzdelerine bakılarak, bunlar Tablo 1'de özetlenmiştir.

Tartışma

Streptococcus pneumoniae suşlarında penisilin direnci hızla gelişmekte ve bazı ülkelerde %40'lara ulaşmaktadır (25,26). Bu bakteride sefotaksim ve seftriakson gibi 3. kuşak sefalosporinlere de direnç ortaya çıkmaktadır (27). Bu nedenle imipenem Streptococcus pneumoniae ve Listeria monocytogenes

menenjitlerinde alternatif bir uygulama olmaktadır. Nötropenili hastaların ampirik tedavisi seçeneklerinde de imipenem öne çıkmaktadır. Ancak bu antibakteriyel de, invitro duyarlılık deneylerinin sonuçlarına göre tedavi rejimine girmelidir. Gram pozitif aerobik kokların çoğunluğunun imipeneme duyarlı olduğu bilinmektedir. Betalaktamazlara son derece dayanıklıdır. Ancak inokulum miktarı invitro çalışmaları etkileyen en önemli faktördür. Mikroorganizma miktarının 10³-10⁶ arasında olması önerilmektedir. Besiyerinin bileşimi, saklanma ısısı ve ortamın pH'sı da önemli etkenlerdir (24). Bizim çalışmamızda çiğ sütlerden üretilen 16 KPS ve 22 KNS olmak üzere toplam 38 stafilocok bakterisinin %86.84'ü IPM'e dirençli bulunurken, %13.16'sı duyarlı olarak değerlendirilmiştir. Bu da direnç gelişiminin önemini ve hızını yansıtmaktadır.

Kurt ve ark (28), 935 KPS ve 582 KNS'un sefalosporin duyarlılık yüzde oranlarını; sefalotin %88-96, sefaleksim %79-81, sefradin %77-88, sefuroksim %84-94, sefaklor %80-81, sefotaksim %87-97, sefoparazon %86-93, seftriakson %81-86, seftizoksime %80-94, seftazidim %79-96 şeklinde açıklamışlardır. Kurt ve ark (28), KPS'lara ve KNS'lara; 1. kuşaktan sefalotinin %88-96, 2. kuşaktan sefuroksimin %84-94, 3. kuşaktan ise sefotaksim %87-97 oranları ile en etkin sefalosporin olduğunu açıklamışlardır.

Çeşitli araştırmacılar stafilocokların sefuroksim duyarlılığını %89-96.7 oranlarında vermişlerdir (9,29,30). Türet ve ark (31), stafilocoklarda seftriakson duyarlılığını %85 olarak açıklamışlardır. Günaydın ve ark (32), 74 KNS'un sefalosporinlere direnç oranlarını sefazolin ve sefalotin için %37.8, seftriaksone için ise %39.2 olarak vermişlerdir. Klinik örneklerden elde edilen KNS'lar aminoglikozidlere sıklıkla dirençli bulunmuştur (16). Düşük yüzdelerde netilmisin ve amikasin dirençleri de bildirilmiştir (11). Benzer oranlarda amikasin ve gentamisin dirençleri veren çalışmalar da yapılmıştır (33,34). Rifampisin yüksek oranda etkin bulunmuş ve klinik izolatlarda dirençli KNS, %0-9 oranlarında saptanmıştır (11,17,33). Fakat rifampisinin profilaksi amaçlı yaygın kullanımından dolayı, dirençli deri izolatları rapor edilmeye

başlanmıştır (35). Siprofloksasin gibi kinolonlar, metisiline duyarlı ve dirençli stafilokok infeksiyonlarının tedavisinde yaygın kullanılan antibiyotiklerdir. Bunların mükemmel invitro etkinlikleri raporlanmıştır. Ancak siprofloksasin dirençli mutantların ortaya çıktığı bildirilmektedir (36,37). Diğer kinolonlar için çapraz direnç olasılığına da işaret edilmektedir (36,38). Bu nedenlerle günümüzde stafilokokal infeksiyonların kinolonlarla tedavisinden kaçınılması olasılığı gündeme gelmiştir (37,38,39).

Dubin ve ark (40)'nın çalışmasında florokinolonlara dirençli KNS içinde *S.haemolyticus* ve *S.hominis* çoğunlukta bulunmuştur. Pinna ve ark (41), kronik blefaritli, pürülan konjonktivitli ve süpüratif keratitli hastalardan 42 *S.epidermidis*, 4 *S.warneri*, 3 *S.capitis*, 2 *S.hominis* ve 1'er tane *S.xylosum*, *S.simulans*, *S.equorum*, *S.lugdunensis* identifiye etmişlerdir. KNS'lardan 37'si (%67) penisiline, 12'si (%22) gentamisine, 28'i (%57) tetrasikline, 18'i (%33) eritromisine, 4'ü (%7) siprofloksasine ve 16'sı (%29) üç veya daha fazla antibiyotiğe dirençli bulunmuştur.

Çok sayıda antibiyotiğe bu denli yüksek direnç gelişiminin söz konusu olmasından hareketle, stafilokokların imipenem ve sefalosporinlere duyarlılığını araştırdık.

Çalışmamızda çiğ sütlerden izole edilen 38 stafilokok, 2. kuşak sefalosporinlerden sefuroksime %81.57 dirençlilik göstermiştir. Sefradin için %73.68 ve seftizoksime için %92.10 oranları elde edilmiştir. Bu bulgu stafilokokların, sefalosporinlere ciddi bir direnç geliştirdiğini yansıtmaktadır. Bu bakımdan, stafilokok infeksiyonlarında, antibiyogram sonuçlarına göre tedavi programları yapılmalıdır.

Cephalosporins and Carbapenems Sensitivity of Staphylococci Isolated from Raw Milk Samples

Abstract:

Aim and Method: 16 of coagulase positive staphylococci (CPS) and 22 of coagulase negative staphylococci (CNS) were isolated from milk samples taken at several time periods in a milk factory. Resistance and susceptibility rates of them against both cephalosporins (cephradine:CE, cefuroxime:CEM and ceftizoxime:ZOX) and imipenem (a carbapenem) were coincidentally investigated.

Results: Susceptibility rates of total 38 isolates for CEM, CE, ZOX and IPM were 18.42%, 26.31%, 7.9% and 13.16%, respectively.

Conclusion: This finding reflects the necessity for choice of therapy regimens according to the susceptibility tests in these CNS and CPS infections.

Key words: Raw milk, staphylococcus, cephalosporine, carbapenem, susceptibility

Kaynaklar

1. Birnbaum J, Kaban FM, Kropp H, Mac Donald JS: Carbapenems, a new class of betalactam antibiotics. Am J Med 78:3-21, 1985.
2. Lipman B, Neu HC: Imipenem – a new carbapenem antibiotic. Med Clin of North Am 72:567-579, 1988.
3. Almeida AF: Antibiotics in clinical practice. Recom – Publishers, Basel, 1991.
4. Jones RW: Review of the invitro spectrum of activity of imipenem. Am J Med 78:22-35, 1985.
5. Leblebicioğlu H, Günaydın M, Furtun F, Göz M, Pirinççiler M: İmipenem ve 1. kuşak sefalosporinlerin stafilokok suşlarına invitro etkinliklerinin karşılaştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 24:5-7, 1993.
6. Özcan S: Stafilokokların penisilinaz aktiviteleri ve değişik antibiyotiklere duyarlılıklarının araştırılması. Uzmanlık tezi, Ankara, 1986.
7. Keskin K, Çavuşlu S, Sakarya S, Yenen OŞ: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen bakterilerde penisilinaz enzimi ve çeşitli antibiyotiklere duyarlılığın araştırılması. Türk Mikrobiyol Cem Derg 23: 76-79, 1993.
8. Arslan H: Hastane infeksiyonu etkeni olarak izole edilen *Staphylococcus aureus*'larda metisilin direncinin saptanması ve epidemiyolojik tiplendirme, Uzmanlık tezi, Ankara, 1995.
9. Çetin ET, Töreci K, Batur S, Erdeniz H: Muayene maddelerinden izole edilen bakterilerin bazı aminoglikozid, sefalosporin, penisilin grubu antibiyotiklere, betalaktamaz inhibitörü ile birlikte kullanılan penisilinlere ve ofloksasine duyarlılıkları. Ankem Derg 1:423-428, 1987.
10. Noone P, Sage R, Guimales MA: The invitro activity of betalactam antibiotics against hospital pathogens. Scan J Infect Dis. 20:461, 1988.
11. Jarlov JO, Hoiby N: Coagulase negative staphylococci in a major Danish University Hospital: Diversity in antibiotic susceptibility between wards. Apmis 106:411-416, 1998.
12. Thore M, Kühl I, Löfdahl S, Burman LG: Drug-resistant coagulase-negative skin staphylococci. Evaluation of four marker systems and epidemiology in an orthopaedic ward. Epidemiol Infect 105:95-100, 1990.
13. Hedin G, Hambræus A: Screening tests for the detection of methicillin resistance in *Staphylococcus epidermidis*. J Antimicrob Chemother 28:681-694, 1991.
14. Mouton RP, Hermas J, Simons-Smith AM, Hoogkamp-Korstanje JA, Degener JE, Van Klingeren B: Correlations between consumption of antibiotic and methicillin resistance in coagulase negative staphylococci., J Antimicrob Chemother 26:573-583, 1990.

15. Levy MF, Schmitt DD, Edmiston CE, Bandyk DF, Krepel CJ, Seabrook GR, Towne JB: Sequential analysis of staphylococcal colonization of body surfaces of patients undergoing vascular surgery. *J Clin Microbiol* 28:664-669, 1990.
16. Jarlov O: Antibiotic susceptibility of coagulase-negative staphylococci. *Apmis* 107 (suppl 91):22-25, 1999.
17. Refsahl K, Andersen BM: Clinically significant coagulase-negative staphylococci: Identification and resistance patterns. *J Hosp Infect* 22:19-31, 1992.
18. Kloos WE, Jorgensen JH: Staphylococci In: Lennette EH, Balows A, Hausler JR, Shadomy HJ: *Manuel of Clinical Microbiology* 4th ed. Washington DC, American Society for Microbiology. p: 143, 1985.
19. Cengiz AT: Staphylococcus. *Temel ve Klinik Mikrobiyoloji*. Ed: Mutlu G, İmir T, Cengiz AT, Ustaçelebi Ş, Tümbay E, Mete Ö. Güneş Kitabevi, Ankara 1999, s:339-338.
20. Archer GL: *Staphylococcus epidermidis* and other coagulase negative staphylococci. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. *Principles and Practise of Infectious Diseases* 4th ed. New York-Churchill-Livigstone 1995, pp: 1777- 1784.
21. Bengisun JS, Palabıyıköğlü İ: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen 200 stafilokok suşunun tiplendirilmeleri ve fusidik asit duyarlılıklarının invitro değerlendirilmesi. *Türk Mikrobiyol Cem Derg*, 29:44-46, 1999.
22. National Committee for Clinical Laboratory Standarts: Performance standarts for antimicrobial disc susceptibility test 4th ed. Approved standart NCCLS document M2-A4, Villanova, Pa: NCCLS, 1990.
23. National Committee for Clinical Laboratory Standarts: Performance standarts for antimicrobial disc susceptibility test 4th ed. Approved standart NCCLS document M100-S7, Villanova, Pa: NCCLS, 1997.
24. Özkuyumcu C: İmipenem:Antibakteriyel aktivitesi. *Ankem Derg* 6:317-319,1992.
25. Friedland IR, Klugman KP: Failure of chloramphenicol therapy in penicillin-resistant pneumococcal meningitis. *Lancet* 339:405-408, 1992.
26. Klugman KP: Pneumococcal resistance to antibiotics. *Clin Microbiol Rev* 3:171-196, 1990.
27. Klugman KP: Pneumococcal resistance to the 3rd generation cephalosporins: Clinical, laboratory and molecular aspects. *Int Antimicrob Agents* 4:63-67, 1994.
28. Kurt H, Tural D, Tekeli E, Onul M: Stafilokokların antibiyotiklere invitro duyarlılığı. *AÜTFM* 45:541-548, 1992.
29. Tuncer Eİ, Baykan M, Kurt H, Baysal B: Klinik örneklerden izole edilen *S.aureus* suşlarının sefuroksim ve diğer bazı antimikrobiyalere duyarlılığı. *Mikrobiyol Bült* 28:127-130, 1994.
30. Baysal B, Günaydın M, Tuncer İ, Saniç A: Farklı klinik örneklerden izole edilen *Staphylococcus aureus* suşlarının çeşitli antimikrobiklere duyarlılıkları. *S.Ü. Tıp Fak Derg* 6:341-346, 1990.
31. Türet S, Rota S, Kuştımur S, Karabiber N: Kardiyovasküler cerrahide sıklıkla kullanılan bazı antibiyotiklerin stafilokoklara etkinlikleri ve MIC değerleri. *İnfeksiyon Derg* 4:375-379, 1990.
32. Günaydın M, Leblebicioğlu H, Saniç A, Pirinççiler M: Koagülaz negatif stafilokoklarda slime yapımı ve antibiyotik direnci ile ilişkisi. *Mikrobiyol Bült* 29:26-31, 1995.
33. Jarlov JO, Hojbjerg T, Busch-Sorensen C, Scheibel J, Moller JK, Kolmos HJJ, Wandall DA: Coagulase-negative staphylococci in Danish blood cultures: Species distribution and antibiotic susceptibility. *J Hosp Infect* 32:217-227, 1996.
34. Gill VJ, Selepak ST, Williams EC: Species identification and antibiotic susceptibilities of coagulase-negative staphylococci isolated from clinical specimens. *J Clin Microbiol* 18:1314-1319, 1983.
35. Archer GL, Climo MW: Antimicrobial susceptibility of coagulase-negative staphylococci. *Antimicrob Agents Chemother* 38:2231-2237, 1994.
36. Hoiby N, Jarlov JO, Kemp M, Tvede M, Bangsborg JM, Kjerulf A, Pers C, Hansen H: Excretion of ciprofloxacin in sweat and multiresistant *Staphylococcus epidermidis*. *Lancet* 349:167-169, 1997.
37. Kotilainen P, Nikoskelainen J, Haovinen P: Emergence of ciprofloxacin-resistant coagulase-promised patients receiving ciprofloxacin. *J Infect Dis* 161:41-44, 1990.
38. Forstall GJ, Knapp CC, Washington JA: Activity of new quinolones against ciprofloxacin-resistant staphylococci. *Antimicrob Agents Chemother* 35:1679-1681, 1991.
39. George RC, Ball LC, Norburg PB: Susceptibility to ciprofloxacin of nosocomial gram-negative bacteria isolated in the UK. *J Antimicrob Chemother* 26 suppl F: 145-156, 1990.
40. Dubin DT, Fitzgibbon JE, Nahvi MD, John JF: Topoisomerase sequences of coagulase-negative staphylococcal isolates resistant to ciprofloxacin or trovafloxacin. *Antimicrob Agents Chemother (AAC)* 43 (7):1631-1637, 1999.
41. Pinna A, Zanetti S, Sotgiu M, Sechi LA, Fadda G, Carta F: Identification and antibiotic susceptibility of coagulase-negativ staphylococci isolated in corneal / external infections. *Br J Ophthalmol* 83(7):771-773, 1999.

Çocukluk Çağı Gastrointestinal Yabancı Cisimlerinin Tedavisi*

Burhan Köseoğlu**, Vedat Bakan**, Salim Bilici**, Önder Önem**, İsmail Katı***, İsmail Demirtaş**

Özet:

Amaç: Gastrointestinal sistem yabancı cisimleri, çocukluk çağında önemli bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Retrospektif olarak yapılan bu klinik çalışmada, gastrointestinal yabancı cisimlerde, yabancı cismin tip ve lokalizasyonuna göre tedavi yaklaşımı ve başarısı incelendi.

Metod: Haziran 1995 ile Şubat 2000 tarihleri arasında, gastrointestinal yabancı cisim tanısı almış yaşları 1 ay ile 15 yaş arasında değişen 74 hasta kliniğimizde tedavi edilmiştir.

Bulgular: Yabancı cisimlerin 65' i (% 85.5) metaldir. En sık çıkarılan yabancı cisim madeni para olup sıklıkla özefagus 1. darlığa yerleşmişti. Altmış bir hastada (%82.4), yabancı cisim endoskopik olarak çıkarılırken 2 hastada (%2.7) mideye itildi, dokuz hastada (%12.1) yabancı cisim defekasyonla çıktı. İki hastada (%2.7) ise cerrahi olarak alındı. Olgularımızda önemli komplikasyon izlenmezken mortalite gözlenmedi.

Sonuç: Midedeki ve duodenumda keskin ve batıcı yabancı cisimlerin endoskopik olarak çıkarılması, midedeki künt ve barsaklardaki tüm yabancı cisimlerin konservatif takip edilmesi gerektiği görüşündeyiz. Peritoneal irritasyon bulguları varlığında veya yabancı cismin 48-72 saatten fazla aynı lokalizasyonda kalması halinde cerrahi girişim planlanmalıdır. Çocukluk çağı özefageal yabancı cisimlerin çıkarılmasında endoskopik yaklaşım, yüksek başarı oranı, emniyetli ve kolay uygulanabilirliği nedeniyle ilk tercih olmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı, gastrointestinal yabancı cisimler, tedavi

Özefagus yabancı cisimleri acil tanı ve tedaviyi gerektiren çocukluk çağının önemli bir problemi (1-5). Yabancı cisim (YC) yutulması, her yaşta görülebilmekle birlikte, çevresindeki cisimleri ağızlarına götürerek tanıma eğiliminde olan küçük çocukluk dönemi ve kazara yabancı cisim yutulmasının sık görüldüğü oyun çağı döneminde daha sık izlenir. Yutulan yabancı cisimler sıklıkla özefagusa lokalize olmaktadır. Tedavide, YC'in büyüklüğü, yerleşim yeri, şekli ve yutulduktan sonra geçen süre önem taşır. Mide ve ince barsaklara geçen YC'ler çoğunlukla kendiliğinden atılırlar (4). Kamera, saat, hesap makinası gibi elektronik aletlerin pillerinin yutulması koroziv etkilerinden dolayı acil müdahale gerektirebilir (6).

Bu çalışmada gastrointestinal YC tedavisi literatür eşliğinde incelenerek sunulmuş ve bu konudaki kliniğimizin uygulamaları aktarılmıştır.

Gereç ve Yöntem

Haziran 1995 - Şubat 2000 tarihleri arasında kliniğimizde gastrointestinal sistem yabancı cisimi tanısı alan 74 hasta tedavi edildi. Retrospektif olarak, hastaların yaş ve cinsiyetleri, öykü ve yakınmaları, fizik inceleme ve radyolojik bulguları, yabancı cismin tipi, lokalizasyonu, özefagoskopi öncesi yakınma süresi, uygulanan tedavi yöntemleri, hastanede kalış süresi ve komplikasyonlar incelendi. Yabancı cisim yutma hikayesi ve/veya semptomları ile gelen tüm hastalara servikal bölgeyi de içine alacak şekilde iki yönlü akciğer grafisi çekildi. Mideyi geçmiş olabileceğini düşündüğümüz vakalarda direk karın grafisi çekildi. Spontan atılmasını beklediğimiz YC'ler günde bir kez çekilen direk grafiyle takip edildi. Bir hastada YC'in kesin yerinin saptanması için baryumlu grafi çekildi. Yabancı cismin özefagus 1. darlıktan daha yukarıda olduğu vakalarda, IV anestezi altında McGill pensle çıkarıldı, McGill pens ile ulaşılamayan özefagusa yerleşimli YC'de ise genel anestezi altında endo-trakeal tüp yerleştirilerek hastanın yaşına uygun 3- 3.5 -5 numara Storz (Germany) rijit özefagoskopi YC'ler çıkartıldı.

*XVIII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresinde, (1-4 Ekim 2000 Kemer, Antalya) poster olarak sunulmuştur
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi **Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, ***Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, VAN

Yazışma Adresi:

Yrd.Doç.Dr.Burhan Köseoğlu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, 65300, VAN

Telefon; 0432 2150470-78/1001-1233

Faks: 0 432 216 83 52 -0 432 212 18 67

Tablo I. Hastaların yakınma ve bulguları

Yakınma ve bulgular	Sayı	Oran (%)
Gastrointestinal		
Hipersalivasyon	14	18.9
Bulantı-kusma	13	17.5
Odinofaji -yutamama	13	17.5
Disfaji	10	13.5
Farinkste hiperemi	6	8.1
Respiratuar		
Dispne	7	9.4
Öksürük	4	5.4
Solunum seslerinde kabalaşma	2	2.7
Siyanoz	2	2.7
Göğüs ağrısı	1	1.3
Pnömoni	1	1.3
Asemptomatik	17	25.6

Tablo II. Yabancı cisimlerin tür ve lokalizasyonu

Yabancı cisim	Özefagus			mide	ince barsak	ince veya kalın barsak (konservatif izlenen hastalar)	toplam
	1.D	2.D	3.D				
Madeni para	31	5	4	3		6	49
Toplu iğne	2	2			2		6
Kemik parçası	1	2					3
Kuruyemiş	2	1					3
Çengelli iğne		1			1		2
Çivi	1					1	2
Vida	2						2
Düğme		1					1
Misket	1						1
Oyuncak parçası	1						1
Tavuk eti			1				1
Nazar boncuğu	1						1
Rozet	1						1
Zimba teli	1						1
Yüzük	1						1
Madeni pul	1						1
Toplam	46	12	5	3	3	7	76

Tablo III. Uygulanan tedavi Yaklaşımları

Uygulanan Yaklaşım	YC sayısı	Oran (%)	Başarı oranı (%)
Mc Gill forseps ile YC ekstraksiyonu	34	44.8	100
Rijit özefagoskopi ile YC ekstraksiyonu	27	35.5	93.1
Özefagoskopla mideye itme	2	2.6	100
Gastro-duodenoskopla ekstraksiyon	2	2.6	100
Laparotomi-enterotomi	2	2.6	100
Takiple anal yoldan spontan çıkış	9	11.8	81.8
Toplam	76	100	100

Şekil I. Yaşa göre yabancı cisim dağılımı

Mideye yerleşimli çıkarılması gereken YC'ler için PENTAX FG-24P fleksibil gastro-duodenoskop kullanıldı. Para gibi yuvarlak YC'ler eğer mideye geçmişse müdahale edilmedi. Aynı lokalizasyonda sebat eden iki toplu iğne vakasında ise laparotomi ile alındı.

Özefagoskopi içerisinde geçebilen yabancı cisimler forsepsle tutularak çıkarıldı, özefagoskopi içinden geçmeyen YC'ler ise forsepsle tutularak özefagoskopla birlikte aynı anda çekilerek çıkarıldı. Gerekli görülen olgularda komplikasyonlar açısından özefagus lümeni ve yabancı cisim yerleşim yeri tekrar özefagoskopi ile gözlenerek değerlendirildi.

Bulgular

Yaşları 1 ay - 15 yaş arasında değişen (ort; 5.6 yaş \pm 3.7) hastaların 39'u (%52) erkek, 35'i (%48) ise kızdı. Şekil-1'de yaşlara göre YC yutulma sıklığı gösterilmiştir. 3-5 yaşları yabancı cisim yutulmasının en sık gözlemlendiği dönemdir.

Hastaların %7'si (54 hasta) yabancı cisim yutulmasını takiben ilk 6 saatte, %22'si (16 hasta) ilk 1 gün, %5'i (4 hasta) ise 1-7. günlerde hastaneye müracaat etmişlerdir.

Hastalardaki en sık yakınmaları; hipersalivasyon, bulantı-kusma ve disfaji idi. Yabancı cisim yuttuğunu ifade edemeyen küçük çocuklar, huzursuzluk, öğürme, kusma, dispne,

Resim 1 . Duodenum 2. kısmında , gastro-duodenoskopi ile çıkarılmış yabancı cisim (çengelli iğne)

Resim 2 . Pilonun geçemeyen ve 25 gün sonra endoskopik olarak çıkarılan yabancı cismin (madeni 10000 TL)

Resim 3 . Herhangi bir tedavi uygulanmadan, defekasyonla çıkan barsak yabancı cismi (çivi)

Yiyip-içememe, sürekli yutkunma refleksi gibi ebeveynlerin fark ettiği yakınmalarla müracaat etmişlerdi (Tablo-1). Hastaların %25'inde belirgin yakınma ve bulgu olmayıp ya hastanın kendisi tarafından ya da yakınları tarafından yabancı cisim yuttuğu ifade edilmiştir.

Yabancı cisimlerin 65'i (% 85) metal, kalanı ise metal olmayan cisimlerdi. En sık çıkarılan yabancı cisim madeni paraydı ve sıklıkla da özefagus 1. darlığına yerleşmişti (Tablo-2). Yabancı cisimlerin %60.5 'i (46 adet) özofagus birinci darlıkta tesbit edilerek çıkarıldı. Bir

hastada multipl (üç adet madeni para) YC tesbit edildi. Çıkarılan YC'lerin 8 tanesi opak değilken 68 tanesi radyoopaktı.

Altmış bir hastada (%82), yabancı cisim endoskopik olarak çıkarılırken 2 hastada (%3) çıkarılmadaki güçlük nedeni ile mideye itildi. Direk grafi ile izlenen dokuz hastada (%12) yabancı cismin defekasyonla çıktığı gözlemlendi (Resim 3). İki hasta (%3) ise cerrahi olarak tedavi edildi. Olgularımızda önemli morbidite izlenmezken mortalite görülmedi.

Özefagus 1. Darlık ve üst seviyedeki tüm YC'ler *McGill* pensle çıkartıldı. Daha alt seviyedeki özefageal YC ler rijid özefagoskopla (Resim 1) , duodenum 2. kısımdaki bir çengelli iğne ve midedeki piloru geçemeyen bir madeni para fleksibil gastro-duodenoskopi ile çıkarıldı (Resim 2). İnce barsaklara lokalize iki toplu iğne için ise, birisinde peritoneal irritasyon bulguları sebebi ile diğerinde 72 saatten daha fazla aynı lokalizasyonda kaldığı için laparotomi yapıldı (Tablo-3). Uygulanan tüm tedavi yaklaşımları başarı ile sonuçlandı. Bir hastada minör komplikasyon olarak özefagoskopi sırasında dış kırılması oldu, geç müracaat eden bir hastada ise pnömoni gelişti. Bunların dışında morbidite ve mortalite gözlenmedi.

Tartışma

Yutulmuş gastrointestinal yabancı cisimlerin tedavisinde kullanılan yaklaşımlar; endoskopi, gözlem ve cerrahidir (1). Özefageal YC'ler için foley kateter ile balon ekstraksiyonu, basket ekstraksiyonu ve bujinaj metotları gibi alternatif yöntemler de bildirilmiştir (8-10).

Çocuk yaş grubunda yutulan YC'ler en fazla özefagusun üç anatomik darlığından birine yerleşir (6,7). YC'lerin özefagus içerisinde en fazla tespit edildiği lokalizasyon 1. darlıktır ve en sık saptanan özefagus YC'leri de madeni paralardır (2,5,7,8). Özefagus 1. darlığa yabancı cisim yerleşme sıklığı % 69- 85 arasında değişmekte olup ortalama %76 olarak rapor edilmiştir (2,5,7,8). Bizim serimizde ise bu oran özefageal YC'ler için %73, tüm gastrointestinal sistem yabancı cisimleri içinde ise %60'tır.

Özefagus duvarına penetrasyon ve perforasyon riski nedeniyle keskin kenarlı ya da sivri uçlu YC'ler, küçük çocuklarda trakeaya bası sonucu solunum sıkıntısı oluşturan cisimler, kostik erozyon ve perforasyona yol açabilecek elektronik aletlerin pilleri bekletilmeden acil olarak çıkarılmalıdır (8). Son yayınlarda komplikasyona yol açmayan ve mideye geçmiş pillerin defekasyonla atılabileceği ve komplikasyon olmadığı sürece de endoskopik veya cerrahi girişim gerekmediği bildirilmektedir

(6). Keskin olmayan, düz yüzeyli ve nontoksik ve komplikasyona yol açmayan YC'lerin çıkarılmasında gecikme ise mazur görülebilir. Bu tür YC'ler bazen kendiliğinden mideye geçebilmektedir. Ancak hastada YC yutma şüphesi varsa, asemptomatik olsa bile, acil grafi çekilmeli ya da özefagoskopi yapılmalıdır (2). Radyolojik muayenenin negatif olması yabancı cisimi ekarte ettirmez (3).

Çoğu merkezde özefageal YC'ler için kullanılan standart tedavi yöntemi rijit özefagoskopidir. (1-5,7,8). Çocuk yaş grubunda fleksibil endoskopiye tercih eden klinikler de vardır (1,11,12). Bizim tercihimiz 1. darlığın üstündeki YC'lerde laringoskop eşliğinde *McGill* forseps ile çıkarma ve rijit özefagoskopidir. 1. darlık ve üst seviyede yerleşen 46 YC'den, para msket gibi keskin olmayan 34'ü (özefagus YC'lerinin %73'ü) *McGill* pensle rahatlıkla çıkarılmıştır. Akçalı ve arkadaşlarının serisinde bu oran %30'dur. Bizim serimizde bu oranın yüksek olmasının sebebi bu yöntemle çıkarılabilecek YC'lerin bizim serimizde daha çok ve 1. darlığa daha sık yerleşmesidir. *McGill* pensle çıkarılan YC'ler arasında iğne ve kemik parçası gibi batıcı cisimler de vardı. Üst seviyede lokalize bu tür batıcı cisimlerin çıkartılması için, görüş alanı da iyi ise, *McGill* pens ile denenmelidir. Özefagus girişi *McGill* pensle hafif aralanarak 1. darlığa yerleşmiş YC'ler rahatlıkla görülüp çıkarılabilir. Aksi takdirde özefagoskopik ekstraksiyon tercih edilmelidir. *McGill* pens ile ekstraksiyon yüzeysel anestezi altında 5 dakikadan daha kısa süren bir işlemdir. Hasta özefagoskopi yapılacakmış gibi hazırlanmalı, başarısız olunursa özefagoskopiye geçilmelidir. Bizim tüm vakalarımızda *McGill* pens ile ekstraksiyon başarılı olmuştur. 26 hastada özefagoskopik ekstraksiyon yapılmış, iki hastada (3. darlıkta kemik parçası ve 2. darlıkta fındık) manipülasyon sırasında ve çıkarılmasındaki güçlük nedeniyle mideye itilmiştir. Özefagoskopi sırasında, yabancı cismin kolayca çıkarılabilmesi için iyi bir kas gevşemesi gereklidir, ancak kas gevşemesi nedeniyle YC mideye kaçabilmektedir. Özefagoskopik ekstraksiyonda başarı oranımız %93'tür. Bu oran literatürde %80-99 olarak rapor edilmiştir (1,2,5,7).

Hipersalivasyonu olan veya yutamayan tüm özefageal YC'li hastalarda aspirasyon riski olduğu için acil endoskopik ekstraksiyon endikasyonu vardır (11). Bir YC 12 saatten fazla özefagusta aynı pozisyonda kalmışsa ya çıkarılmalı yada distale itilmelidir. 24 saatten daha fazla bir gecikme fistül oluşumu gibi komplikasyonlara yol açabilir (11).

Keskin ve sivri uçlu YC'ler rijit özefagoskopi mideye varmadan çıkarılmalıdır. Çünkü %15-35 gibi yüksek oranda intestinal yaralanmaya neden olabilirler (11).

O'sullivan ve ark. (11) üst gastrointestinal sistem YC'lerinde de konservatif takip önermektedirler. Aynı makalede hipersalivasyonu olan veya yutamayan, 12 saatten fazla özefagusta aynı pozisyonda kalan tüm YC'ler, keskin ve sivri uçlu YC'ler için *acil* endoskopik ekstraksiyon önerilmektedir. YC'lerin özellikle küçük çocuklarda kusma ve aspirasyona sebep olabileceği ve trakeal basıya bağlı solunum sıkıntısı yapabileceği de bir gerçektir. Erişkinlerde üst gastrointestinal sisteme yerleşen YC'de konservatif tedavinin üstünlüklerinden bahsetmek mümkünse de, çocuk yaş grubunda aynı kanaate varabilmek için daha geniş ve kapsamlı randomize prospektif çalışmalara gereksinim olduğu kanısındayız.

Seçilmiş bazı vakalarda alternatif tedavi yöntemleri kullanılabilirse de rijit özefagoskopi hala özefageal YC'lerin çıkarılmasında en emniyetli, kolay ve başarılı tedavi seçeneği olmaya devam etmektedir.

Kim ve ark. (1)'nin serisinde spontan defekasyonla atılan YC oranı tüm seri için %22' dir. Bizim serimizde ise %9'dur. Bizim serimizde bu oranın düşük olmasının sebebi mide ve alt seviyede bulunan YC oranının, onların serisinde (%57) , bizim serimize göre (%13) çok daha yüksek olmasıdır. Mideye ulaşmış ve takip edilen hastalarda defekasyonla atılan YC oranı %82' dir. Kim ve ark. (1)'nin serisinde bu oran %22' dir. Bu farklılığın sebebi adı geçen çalışmada mideye yerleşimli YC'lerin %82'sinin endoskopik çıkarılmasıdır.

Bizim çalışmamızda endoskopik ya da spontan çıkmayıp cerrahi girişim gerektiren olguların sayısı %3'tür. Literatürde bu oran %0.5- 5 olarak rapor edilmiştir (1,2,4,5,7,8,12).

Mideye ulaşmış künt YC'ler için hastaların direk grafilere izlenmesinin uygun olacağı kanısındayız. Batıcı ve kesici YC'ler için ise acil endoskopik ekstraksiyon gereklidir. Seri grafilere eğer YC 48-72 saatten fazla aynı lokalizasyonda kalıyorsa asemptomatik olsa bile cerrahi olarak çıkarmaktayız. Laparotomi yapılan iki olguda da toplu iğne çıkarılmıştır. Birisinde aynı lokalizasyonda kalması nedeniyle, diğerinde ise periton irritasyon bulguları nedeni ile laparotomi yapılmıştır.

Sonuç olarak ; Özefagusa yerleşimli tüm YC'ler endoskopik olarak çıkarılmalıdır. 1. darlık ve üstüne lokalize YC'ler McGill pensle kolayca güvenli bir şekilde ve kısa sürede çıkarılabilirler. Rijit özefagoskopi hala özefageal YC'lerin

çıkarılmasında en emniyetli, kolay ve başarılı tedavi seçeneği olmaya devam etmektedir.

Mide ve duodenuma lokalize, keskin ve sivri uçlu, endoskopik olarak çıkarılması mümkün olabilecek YC'ler, endoskopik olarak acilen çıkarılmalıdır. Aynı seansta laparotomiye de hazırlıklı olunmalıdır.

Duodenumdan daha alt seviyeye lokalize tüm YC'ler konservatif izlenmeli, periton irritasyon bulguları varlığında veya YC'in 48-72 saatten fazla aynı lokalizasyonda sebat ettiği durumlarda ise laparotomi ile çıkarılmalıdır.

The Treatment of Gastrointestinal Foreign Bodies in Childhood

Abstract:

Aim: *Gastrointestinal foreign bodies continue to become a serious health problem for childhood. In this retrospective clinical study, we investigated the methods used for the removal of gastrointestinal foreign bodies, the structure and location of foreign bodies, and success rates of the treatment.*

Method: *Between June 1995 and February 2000, 74 patients with gastrointestinal foreign bodies were treated in our department.*

Results: *Sixty-five foreign bodies (85.5%) were metal objects. Most of the extracted foreign bodies were coins located in the proximal esophageal sphincter. Foreign bodies were extracted endoscopically in 61 (82.4%), were pushed into the stomach in two patients (2.7%), while spontaneously went through the outlet of the stomach in nine patients (12.1%). Surgical removal was performed on in two patients (2.7%). There was no major morbidity or mortality.*

Conclusion: *Sharp and pointed foreign bodies in the stomach and duodenum should be removed using endoscopy. Blunt foreign bodies in the stomach and all foreign bodies in intestine should be managed conservatively*

When patient has peritoneal irritation signs or foreign body persisting in the same location, surgical intervention should be planned.

Endoscopic approach is still the most preferred method for the removal of pediatric esophageal foreign bodies, because its high success rate, and safety.

Key words: *Gastrointestinal foreign bodies, childhood, and treatment*

Kaynaklar

1. JK, Kim SS, Kim JI, Kim SW, Yang YS, Cho SH, Lee BS, Han NI, Han SW, Chung IS, Chung KW, Sun HS: Management of foreign bodies in the gastrointestinal tract: an analysis of 104 cases in children. *Endoscopy*31(4):302-304, 1999.
2. Macpherson RI, Hill JG, Othersen HB, Tagge EP, Smith CD: Esophageal foreign bodies in children:

- diagnosis, treatment, and complications. Am J Roentgenol 166(4): 919-924, 1996.
3. Binder L, Anderson WA: Pediatric gastrointestinal foreign body ingestions. Ann Emerg Med 13(2): 112-117, 1984.
 4. Dağlı Ş , Ölçer S, Özdem C: Çocuk ve Erişkinlerde Esofagus Yabancı Cisimleri. Gastroenteroloji 5 (4): 682-685, 1994.
 5. Aqudah A, Daradkeh S, Abu-Khalf M : Esophageal foreign boddies. European Journal of Cardio-thoracic Surgery 13: 494-499, 1998.
 6. Pediatric Bulletin; Foreign Bodies..Where's the Coin? <http://home.coqui.net/myrna/foreign.htm>
 7. Tünerir B, Dernek S, Uyguç Ö, Beşoğlu Y, Sevin B, Aslan R, Kural T: Çocukluk Çağında Özefagusta En sık Görülen Yabancı Cisimler (Paralar) ve Tedavi Sonuçları. GKDC dergisi, 5: 354-358, 1997.
 8. Akçalı Y, Yeşilkaya Y, Kahraman C, Elbeyli L, Öztürk A, Taşdemir K: Özafagus Yabancı Cisimleri. Erciyes Tıp Dergisi, 12 (1): 51-60, 1990.
 9. Morrow SE, Bickler SW, Kennedy AP, Snyder CL, Sharp RJ, Ashcraft KW: Balloon Extraction of Esophageal Foreign Bodies in Children. Journal of Pediatric Surgery 33 (2): 266-270, 1998.
 10. Calkins CS, Chirstians KK, Sell LL: Cost Analysis in the Management of Esophageal Coins: Endoscopy Versus Bougienage. Journal of Pediatric Surgery 34 (3): 412- 414, 1999.
 11. O'Sullivan ST, McGreal GT, Reardon CM, Hehir DJ, Kirwan WO,Brady MP: Selective endoscopy in management of ingested foreign bodies of the upper gastrointestinal tract: is it safe?. Int J Clin Pract.51(5): 289-92, 1997.

Özofagus Kanserinin Cerrahi Tedavisinde Deneyimimiz: 57 olgunun analizi

Çetin Kotan, Erol Kisli, Reşit Sönmez, Murat Aslan, Abbas Aras, Hasan Arslantürk, Ömer Söylemez

Özet:

Amaç: Özofagus kanseri Van bölgesinde sık görülen gastrointestinal malignitelerden biridir. Bu çalışmada YYÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalında ameliyat ettiğimiz özofagus kanserli olgular irdelendi.

Metod: 1994- 2000 yılları arasında kliniğimizde 57 özofagus kanseri olgusu ameliyat edildi.

Bulgular: Tümör 3 olguda servikal, 21olguda intratorasik ve 33 olguda ise distal özofagusa lokalize idi. Rezektabilité oranı % 91 olarak bulundu ve 52 olguya değişik cerrahi teknikler ile özofajektomi yapıldı. İntratorasik tümörlerde en sık uygulanan ameliyat tekniği % 43 oranı ile, laparotomi, sağ torakotomi ve servikal özofagogastrostomi, distal tümörlerde ise en sık uygulanan ameliyat tekniği % 36 oranı ile, laparotomi, sağ torakotomi, proksimal gastrektomi, distal özofajektomi ve intratorasik özofagogastrostomi olmuştur. Anastomoz 21 (%40.3) olguda sirküler stapler ile yapılmış, 31 olguda ise elle yapılmıştır. Stapler kullanılan olgularda anastomoz kaçağı oluşmamış, ancak elle anastomoz yapılan 4 olguda (% 7.7) anastomoz kaçağı oluşmuştur. Ameliyat sonrası toplam komplikasyon oranı % 56, hastane mortalitesi ise % 10.5 olarak bulunmuştur.

Sonuç: Özofagus kanserinin cerrahi tedavisinde farklı cerrahi teknikler, tümör lokalizasyonu ve cerrahın tercihiné bağılı olarak tercih edilebilir.

Anahtar kelimeler: Özofagus kanseri, cerrahi tedavi

Mide kanseri sıklığındaki genel düşüşün tersine, özellikle distal özofagus kanseri sıklığının arttığı bildirilmektedir. Ancak özofagus kanseri sıklığı anlamlı coğrafi farklılıklar gösterir ve aynı ülke içinde sıklık açısından bölgesel farklılıklar görülebilir (1,2). Van yöresinde özofagus kanseri en sık görülen malignitelerden birisidir (3,4,5).

Özofagus kanserinin primer tedavisi, medikal kontrendikasyon veya metastatik hastalık olmadığı sürece cerrahidir. Cerrahi tedavinin yapılabilirliğini belirleyen en önemli faktörler tümörün lokorejyonel yayılımı ve kişiye ait performans durumudur. Trakeobronşial invazyon ve uzak metastaz varlığı, beklenen yaşam süresi 6-12 aydan kısa olduğu için cerrahi tedaviye kontrendikasyon oluştururlar. Tümör dokusu ve rejyonel lenfatiklerin çıkarıldığı cerrahi rezeksiyon erken evre olgularda kür sağlayan tedavi modalitesidir. Lokorejyonel ileri evre olgularda ise cerrahi rezeksiyon disfajinin en iyi palyasyonunu sağlar. Özofagus kanserli olguların %75-80'i lokal tümör invazyonu ve uzak metastaz ile müracaat ettikleri için 5 yıllık sağ kalım süresi % 10- 15 gibi düşük oranlarda kalmaya devam etmektedir (6).

Bu çalışmada YYÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında ameliyat edilen özofagus kanseri olguları retrospektif olarak irdelendi.

Gereç ve Yöntem

1994-2000 yılları arasınada Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği'nde özofagus kanseri nedeni ile ameliyat edilen 57 olgu retrospektif olarak incelendi. Preoperatif dönemde tanı ve evreleme için hastalara özofagus grafisi, endoskopi, endoskopik biyopsi, toraks ve karın tomografisi ve karın ultrasonografisi rutin olarak yapıldı. Tüm olgular solunum fonksiyonları açısından göğüs hastalıkları kliniği tarafından değerlendirildi. Hastalar elektif şartlarda dört farklı cerrah veya sorumluluklarında kıdemli cerrahi asistanları tarafından ameliyat edildi. Ameliyatta, olguların özellikleri veya cerrahın tercihiné göre değişik cerrahi teknikler uygulandı.

Bulgular

Hastaların 34'ü (%59.6) kadın, 23'ü (%40.4) erkek ve yaş ortalaması 57.2 (19-73) idi. Tümör, hastaların 3'ünde (%5.2) servikal, 21'inde (%36.8) azigos veni seviyesinin altında, intratorasik, ve 33 olguda (%57.8) ise distal özofagusta yerleşimli idi.

Preoperatif dönemde operabl veya rezektabl bulunan olguların 5'i (%9) operasyonda inrezektabl olarak tespit edilmiş, rezektabilité

YYÜ Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD- VAN

Yazışma adresi:

Dr. Çetin Kotan

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi ABD 65200, VAN

Tablo 1. Servikal özofagus kanserleri olgularda uygulanan ameliyatlara

Yapılan ameliyat	Hasta sayısı	% Oran
Total özofajektomi+ Hipofaringogastrostomi	1	33.3
İnrezektabl	2	66.6
Toplam	3	100

Tablo 2. Özofagus orta kısımda yerleşimli karsinomlarda uygulanan ameliyatlara

Yapılan Ameliyatlara	Hasta sayısı	% Oran
*Üçlü insizyon ile özofajektomi+ Servikal özofagogastrostomi	9	43
Transhiatal özofajektomi+Servikal özofagogastrostomi	5	24
Sağ torakotomi +Laparotomi+ Distal subtotal özofajektomi+İntratorasik özofagogastrostomi	4	19
Frenolaparotomi+Özofajektomi+Servikal özofagogastrostomi	1	5
İnrezektabl	2	9
Toplam	21	100

*Laparotomi+Sağ torakotomi+Servikal insizyon

Tablo 3. Alt uç özofagus karsinomlarında yapılan ameliyatlara

Yapılan Ameliyatlara	Hasta	%
Laparotomi+Sağ Torakotomi+Distal özofajektomi+Proksimal gastrektomi+*İTÖG	12	36.3
Transhiatal özofajektomi+ Servikal özofagogastrostomi	6	18.1
Laparotomi+Torakotomi+ Total gastrektomi+ İntratorasik özofagojejunostomi	4	12.1
**Üçlü insizyon+Özofajektomi+ Servikal özofagogastrostomi	4	12.1
Frenolaparotomi+ Proksimal gastrektomi+Özofagogastrostomi	4	12.1
Frenolaparotomi+Total gastrektomi+özofagojejunostomi	1	3.1
Laparotomi+Distal özofajektomi+Total gastrektomi+Özofagojejunostomi	1	3.1
İnrezektabl	1	3.1
Toplam	33	100

*İntratorasik özofagogastrostomi

**Laparotomi+Torakotomi+Servikal insizyon

Tablo 4. Tümör lokalizasyonuna göre histolojik tip

Lokalizasyon	Epidermoid karsinom	Adenokarsinom
Üst	3 (%100)	-
Orta	16 (%76.1)	5 (%23.8)
Alt	21 (%63.6)	12 (%36.3)
Toplam	40 (%70.1)	17 (%29.8)

Tablo 5. Tümör lokalizasyonuna göre evreleme

Lokalizasyon	Evre I	Evre IIA	Evre IIB	Evre III	Evre IV
Üst	-	-	-	2 (%66.6)	1 (%33.3)
Orta	-	3 (%14.2)	5 (% 23.8)	6 (%28.5)	7 (% 33.3)
Alt	-	2 (%6)	3 (%9)	21 (%63.6)	7 (%21)
Toplam		5 (%8.7)	8 (%14)	29 (%50.8)	15 (%26.3)

Tablo 6. Postoperatif erken dönemde görülen komplikasyonlar

Komplikasyonlar	Sayı	%
Anostomoz kaçağı	4	7
Mide boşalma güçlüğü	2	3.5
Akciğer infeksiyonu	4	7
Plevral efüzyon	21	36.8
Trakeal yırtılma	1	1.7
Toplam	32	56

Tablo 7. Postoperatif mortalite

Mortalite nedeni	Sayı	%
Anastomoz kaçağı-Sepsis	3	5.2
Akut miyokard infarktüsü	2	3.5
Akciğer embolisi	1	1.7
Toplam	6	10.5

oranımız % 91 olarak bulunmuştur. 52 olguya değişik cerrahi prosedürler ile özofajektomi yapılmış, tümör lokalizasyonlarına göre uygulanan cerrahi teknikler tablo 1,2, ve 3' te gösterilmiştir. İntratorasik yerleşimli tümörlerde % 43 oranı ile laparotomi, sağ torakotomi ve servikal yaklaşımla özofagogastrotomi, distal tümörlerde ise % 36.3 oranı ile laparotomi, sağ torakotomi, proksimal gastrektomi ve distal özofajektomi sonrası intratorasik özofogastrotomi en sık yapılan ameliyatlardır. Toplam 21 (% 40.3) olguda anastomoz sirküler stapler ile yapılmıştır. Pilonoplasti veya piloromiyotomi 6 (%11.5) olguda yapılmıştır. Olgularda tümör lokalizasyonuna göre, tümörün histolojik tipi tablo 4' te gösterilmiştir. Adenokarsinom oranı % 30, epidermoid karsinom

oranı ise % 70 olarak bulunmuştur. Rezeksiyon materyallerinin histopatolojik incelenmesine göre TNM evrelemesi tablo 5' te gösterilmiştir. Evre IIA grubunda 5 olgu saptanmış, diğer 52 olgu (%91) IIB ve daha ileri evrelerde bulunmuştur. Postoperatif erken dönemde hastaların %56 sında komplikasyonlar görüldü (Tablo 6). Anastomoz kaçağı, 2' si servikal, 2' si intratorasik, toplam 4 (% 7.7) olguda gelişti; bu olguların tümü anastomozun elle yapıldığı olgulardır. Stapler kullanılan hiçbir olguda anastomoz kaçağı meydana gelmedi. Gastrik drenaj işlemi yapılmayan 2 olguda mide boşalma güçlüğü görüldü. Bu hastalar postoperatif bir ay içinde tekrar opere edilerek piloroplasti yapıldı. Ortalama hastanede kalış süresi 12.6 (8-35) gün olarak bulundu. Postoperatif hastane mortalite

oranı %10.5 olarak bulundu (Tablo 7). Postoperatif takipte 2 olguda (%3.8) benign anastomoz darlığı görüldü. Bu olgularda tekrarlayan endoskopik dilatasyonlar yapıldı ve disfaji semptomları geriledi. Postoperatif dönemde 47 (%82.4) hastaya ayda beş gün, 3-5 kür, adenokarsinomlu olgularda 5-Fluorouracil bazlı, epidermoid karsinomlu olgulara ise sisplatin bazlı kombine kemoterapi kürleri uygulandı.

Tartışma

Özofagus kanserinin cerrahi tedavisinde farklı teknikler uygulanmaktadır. Güncel bilgiler tüm tedavi yöntemlerinin uygulanabilir olduğu yönündedir. Kombine abdomino torasik yaklaşımla, özofajektomi ve intratorasik özofagogastrotomi; daha iyi kür oranları sağlanacağı bildiri ile radikal en-blok özofajektomi ile özofagus ve yandaş plevra, perikard ve lenfovasküler dokuların çıkarılması ve transhiatal özofajektomi özofagus kanserinin cerrahi tedavisinde kullanılan tekniklerdir. Cerrahların bu ameliyat tekniklerini seçimi farklı rasyoneller üzerine kuruludur. Orringer tüm olgularında ameliyata rutin olarak transhiatal teknikle başladığını bildirmekte, trakeobronşial invazyon, histolojik olarak kanıtlanmış uzak metastaz varlığı ve hiatal yoldan tümöre ulaşılmasını disseksiyon güvenliği açısından kontrendikasyon olarak kabul etmektedir (7). Ancak kimi yazarlar transhiatal tekniğin kanser cerrahisi için uygun/ yeterli bir teknik olmadığını belirtmektedirler (8,9). Karşılaştırmalı çalışmalarda transhiatal tekniğin transtorasik rezeksiyon tekniğine göre daha güvenli bir ameliyat tekniği olduğu da gösterilememiştir (10). Kronik pulmoner, kardiyak ve renal hastalığı olan olgularla, 70 yaşından büyük olguların dahil edilmediği 67 olguluk prospektif randomize bir çalışmada transtorasik ve transhiatal özofajektomi teknikleri arasında operatif mortalite açısından farklılık gösterilememiştir (11). Farklı özofajektomi tekniklerinden birinin seçiminde cerrahın kişisel deneyiminin belirleyici olması gerektiğine vurgu yapılmaktadır (12). Bizim olgularımızın cerrahi tedavisinde cerrahın tercihi ve olgunun özelliklerine göre farklı cerrahi teknikler kullanılmıştır. İntratorasik yerleşimli tümörlerde % 43 oranı ile laparotomi, sağ torakotomi ve servikal yaklaşımla özofagogastrotomi, distal tümörlerde ise % 36.3 oranı ile laparotomi, sağ torakotomi, proksimal gastrektomi ve distal özofajektomi sonrası intratorasik özofago- gastrotomi en sık yapılan ameliyatlardır. Olgularımızın çoğu (% 91) ileri evre kanserler olduğu için ameliyatlara

palyatif kalmış, bu nedenle farklı tekniklerin sağ kalım süresine etkileri, verilerimizle sağlıklı yorum yapılamayacağı için araştırılmamıştır.

Yaygın olarak kullanılmaya başlanan endoskopik ultrasonografi, tümör derinliğini diğer konvansiyonel yöntemlere kıyasla daha yüksek doğruluk oranı ile değerlendirir. Ancak lenf nodüllerinin en doğru değerlendirilmesi yalnızca yeterli lenfadenektomi ile mümkündür. Transtorasik özofajektomi ile mediastinal lenfadenektomi yapılan olgularda çıkartılan 20' nin üstündeki lenf bezi evreleme için uygun lenfadenektomi olarak kabul edilmektedir (13). Özofagus kanseri cerrahisinde geniş lenfadenektominin gerekliliğine inananlar, evreleme dışında bunun lokal rekürens profilaksisi sağladığı ve prognozu iyileştirdiği düşüncesi ile, lokorejyonel lenf nodüllerinin çıkarılabilmesi için, torakotomi ile mediastinal lenf nodülü disseksiyonu önermektedirler (9).

Rutin konvansiyonel preoperatif evreleme tekniklerinin kullanıldığı (CT,USG) serilerde rezektabilite oranı % 97 civarında olduğu için MR ve PET' in rutin preoperatif kullanımı önerilmemektedir (7). Bizim olgularımızda rezektabilite oranı % 91 olarak bulunmuştur.

Özofajektominin komplikasyonları diğer rutin, elektif torasik girişimlerin komplikasyonlarından daha fazladır. Komplikasyon oranı % 30-80, ortalama % 50 olarak bildirilmekte, hastane mortalitesi oranı ise % 5-10 olarak bildirilmektedir. Merkezlerin ve cerrahın deneyimi ile morbidite ve mortalite oranlarının düştüğü bildirilmektedir (14,15). 1953- 1978 yılları arasında 83783 olgunun değerlendirildiği cerrahi literatürün analizini bildiren Earlam ve Melo operabilite oranını %58, rezektabilite oranını 2/3, rezeksiyon sonrası hastane mortalitesi oranını % 29,5 yıllık sağ kalım süresini %18 olarak bulmuşlardır (16). Daha yeni bir çalışmada Müller ve ark 1980-89 periyodundaki cerrahi literatürü inceledikleri çalışmalarında operabilite oranı %56, hastane mortalitesi oranını %13 ve 5 yıllık sağ kalım oranı ise % 20 olarak bulmuşlardır (17). Yıllar içinde 5 yıllık sağ kalım süresinde anlamlı bir değişiklik olmamakla birlikte, hastane mortalitesi oranları azalmıştır. Bizim olgularımızda toplam komplikasyon oranı % 56, mortalite oranı ise % 10.5 olarak bulunmuştur.

Özofajektomi sonrası en ciddi komplikasyon anastomoz kaçaklarıdır. Güvenli bir anastomoz için iyi bir teknik, kullanılan materyal ve yöntemden daha önemlidir. Mukozaların düzenli olarak yan yana getirilmesi anastomoz tekniğinin esası olarak görülmektedir. Özofagusun mukoza ve submukoza tabakaları özofagusun kesildiği

noktadan retrakte olmak eğilimindedir. Bu nedenle özofago gastrik mukozal yaklaştırma yapılırken özofagus tarafından mukoza ve submukoza tabakalarından yeterince alınmış olmalıdır. Tek kat veya iki kat, absorbabl veya nonabsorbabl, devamlı veya tek tek sütür tekniklerinden herhangi birisi tek başına, cerrahi teknikten daha anlamlı değildir (15). Bazı cerrahlar mide mobilizasyonu aşamasında, büyük kurvatur proksimalinde vasküler yapısı ile bir miktar omentumu bırakarak, bu omentum parçasını anastomoz yapılan segmentin etrafına yakalık tarzında sarmak sureti ile anastomoz emniyetini arttırdıklarını bildirmektedirler (14).

Chassery ve ark. laparotomi, sağ torakotomi, intratorasik özofagogastrostomi, ve laparotomi, sağ torakotomi, servikotomi servikal özofagogastrik anastomoz prosedürlerini karşılaştırdıkları prospektif, randomize çalışmalarında, servikal anastomoz kaçığı sıklığını %26, intratorasik anastomoz kaçığı oranını ise % 4 olarak bulmuşlardır (18). Servikal anastomoz kaçığı oranının intratorasik anastomoz kaçığı oranına göre daha fazla olduğunu belirten başka yazarlarda vardır (6,19,20). Literatürde servikal anastomoz kaçığı oranının fazlalığı (tüp haline getirilmiş) midenin karından servikal bölgeye, uzun bir intratorasik segment boyunca yerleştirilmesi nedeni ile proksimal mide alanının azalmış kanlanması ile açıklanmaktadır (21). Buna rağmen servikal anastomoz kaçığına bağlı mortalite oranının intratorasik kaçıklara göre anlamlı olarak daha az olduğu genel olarak kabul edilmektedir (6). Bizim olgularımızda servikal ve intratorasik rekonstrüksiyon yapılan olgu sayımız 26' şar olgu ile eşit sayıda olup, anastomoz ayrışması 2' şer (%3.8) olgu ile eşit oranda bulunmuştur. Servikal anastomoz kaçıklarında mortalite oranı % 50, torasik olanlarda ise % 100 olarak bulunmuştur.

Wong ve ark. elle anastomoz yaptıkları 361 olgularında anastomoz kaçığı oranını % 3, stapler ile anastomoz yaptıkları 298 olguda ise % 4 olarak bulmuşlardır. Yazarlar servikal ve intratorasik anastomozlarda kaçık oranını % 3.5 olarak benzer bulmuşlar, servikal ve intratorasik anastomoz kaçıklarının mortalite oranını sırası ile % 37 ve 27 olarak bulmuşlardır (15). Bizim stapler ile anastomoz yaptığımız 21 olgunun hiç birisinde anastomoz kaçığı oluşmamış, elle anastomoz yaptığımız 31olgunun 4' ünde (%13) anastomoz kaçığı meydana gelmiştir. İntratorasik anastomoz kaçığı meydana gelen 2 olgumuzun 2' si ve servikal anastomoz kaçığı meydana gelen 2 olgumuzun 1' i mortal seyretmiştir.

Özofajektomi sonrası anastomoz darlığı oranı % 5- 30 arasında bildirilmektedir. Özellikle

küçük çaplı (25- 27 mm) sirküler staplerlerin kullanıldığı anastomozlarda darlık oranı kabul edilemeyecek kadar yüksektir (14, 22). Darlık geliştiğinde, fibrozis gelişmeden erken dilatasyon önerilmektedir. Bizim stapler ile özofagogastrostomi yaptığımız 2 (%3.8) olgumuzda anastomoz darlığı nedeni ile tekrarlayan endoskopik dilatasyonlar gerekmiştir.

Bizim olgularımızın 21' inde (% 37) plevral effüzyon gelişmiştir. En sık görülen komplikasyonumuzdur. Özofajektomilerden sonra en sık görülen komplikasyonun plevra yaralanmasına bağlı efüzyon olduğu bildirilmektedir. Orringer olgularının yaklaşık 2/3 ünde plevral kaviteye girildiği için göğüs tüpü konduğunu bildirmiştir (7).

Rekonstrüksiyon için mide kullanılan olguların büyük bir kısmında piloroplasti veya miyotomi yapılmamasına rağmen mide boşalım sorunu olmadığı bildirilmektedir (22). Bu nedenle bir çok cerrah özofajektomi sonrası piloroplasti yapmasına rağmen, tartışmalıdır (12,22). Fisher ve arkadaşları midenin anterior duvarını parmakla pilorik kanal içerisine invajine edip, dilatasyon yaparak yeterli pilorik açıklık elde edebildiklerini bildirmişlerdir (23). Chassin bu tekniği olgularında uyguladığını bildirmiştir (22). Ülkemizde özofagus cerrahisinde çok büyük deneyimi olan Dr. Ökten duodenum birinci kütasında deformasyon veya pilorda patoloji bulunmayan hiçbir olguda drenaj işlemi yapmadığını bildirmektedir (9). Bizim olgularımızın 46' sında rekonstrüksiyon için mide kullanılmış, bunların 40' unda (% 87) piloromyotomi veya piloroplasti yapılmamasına rağmen sadece 2 olguda mide boşalım yetersizliğine bağlı semptomlar ortaya çıkmıştır. Bu olgulara ikinci ameliyatla piloroplasti yapılmıştır.

Geçmişte özofageal malignitelerin % 90-95' ini skuamöz hücreli karsinomlar oluştururken, günümüzde bu oranın adenokarsinom lehine arttığı bildirilmektedir (7). Adenokarsinom sıklığının artışı Barrett özofagusu olgularında daha yoğun tarama programlarının uygulanmasının yanısıra, sıklıkta gerçek artış ile de ilişkilendirilmektedir. Adenokarsinom sıklığının 1976 da % 17 iken 1984' de % 31' e çıktığı bildirilmiştir (6). Kirby ve Rice 1994 yılında yayınladıkları bir çalışmalarında Cleveland Klinik materyalinde adenokarsinom sıklığının 1970' lerin %10 oranından, %50-70 oranına çıktığını bildirmişlerdir (24). Bizim olgularımızda epidermoid ve adenokarsinom oranları sırası ile, % 70 ve 30 olarak bulunmuştur.

Sonuç olarak, farklı tekniklerin sağ kalım süresine katkısı, lenfadenektominin nasıl yapılması gerektiği, genişliği ve sağ kalım süresine katkısı, özofagus rezeksiyonunun ve anastomozun seviyesi özofagus kanseri cerrahisinin tartışmalı noktalarıdır. Bu gün için kabul gören yaklaşım özofagus kanserinin cerrahi tedavisinde farklı cerrahi tekniklerden birinin seçiminde öncelikle tümörün lokalizasyonu, hastanın kondisyonları ve cerrahın tercihi belirleyici faktörler olduğudur (1). Özellikle küratif özofajektomi yapılan erken evredeki olgularda vertikal planda maksimum rezeksiyon yapılarak 'temiz' cerrahi sınır elde edilmelidir. Özofageal rezeksiyon sınırı, tümörün 5 cm proksimalinden daha az bir segmentle sınırlı olur ise, bu durumda lokal rekürens sıklığının, 5-10 cm lik proksimal rezeksiyon yapılan olgulara göre 2 kat daha fazla olduğu bildirilmiştir (25). Bizim olgularımızda da, çoğu ileri evre olmalarına rağmen, farklı cerrahi teknikler kabul edilebilir komplikasyon ve mortalite oranları ile yapılmıştır.

Our Experiences in Surgical Treatment of Esophageal Cancer: Analysis of 57 cases

Abstract:

Aim: Esophageal cancer is frequently seen gastrointestinal cancer in Van region.

Method: 57 esophageal cancer cases were operated in our clinic between 1994-2000.

Results: Tumors were localized at cervical in 3, intrathoracic in 21, and distal esophagus in 33 cases. Resectability rate was found as 91% and esophagectomy were performed in 52 cases with different surgical techniques. Laparotomy, right thoracotomy and cervical esophagogastronomy was most frequently (43%) used surgical technique in intrathoracic tumors, and laparotomy, right thoracotomy, distal esophagectomy proximal gastrectomy and intrathoracic esophagogastronomy (36%) in distal tumors. Anastomosis performed with sirculer stapler in 21 cases. Anastomotic leakage was not seen in stapler used cases, but leakage was occurred in 4 cases (7.4%) which stapler is not used. Total complication rates was found as 56%, and hospital mortality was as 10.5%

Conclusion: The different surgical techniques in therapy of esophageal cancer may be preferred according to localization of tumor and decision of surgeon.

Key Words: Esophageal cancer, surgical therapy

Kaynaklar

1. Lee RB, Miller JI: Esophagectomy for Cancer. Surg Clin of North Am 77: 1169-1196, 1997.
2. Ökten İ: Özofagus kanserleri. Güncel Gastroenteroloji 83: 620-624, 1999.
3. Türkdoğan MK, Akman N, Tuncer I, Dilek FH, Akman E, Memik F, Aksoy H: The High Prevalence of Esophageal and Gastric Cancers in Eastern Turkey. Med Biol Environn 26: 79-84, 1998.
4. Uğraş S, Dilek H, Akman E, Akpolat N, Karakök M: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalında Tanı Konan Kanselerin Sıklığı ve Dağılımı. Van Tıp Dergisi, 3: 148-154, 1996.
5. Dilek ON, Türkdoğan MK, Dilek FH: Özofagus ve Kalp Tümlerinde Cerrahi Tedavi; 39 olgunun analizi. Çağdaş Cerrahi Dergisi, 10: 49-51, 1996.
6. Vaporciyan AA, Swisher SG: Esophageal Carcinoma, In: The MD Anderson Surgical Oncology Handbook. Edited by Feig BW, Berger DH, Fuhrman GM. 2nd ed. Lippincott Williams& Wilkins Philadelphia, 1999, pp: 130-138.
7. Orringer MB: Esophageal Tumors, In: Current Surgical Therapy. Edited by Cameron JL. 6th edition, Mosby, New York, 1998, pp 58-62
8. Hagen JA, Peters JH, DeMeester TR: Superiority of extended en bloc esophagogastrectomy for carcinoma of the lower esophagus and cardia. J Thorac Cardiovasc Surg 106: 850-855, 1993.
9. Ökten İ: Özofagus kanserlerinin cerrahi tedavisi. Türkiye Klinikleri- Cerrahi 5: 22-30; 2000.
10. Streitz JM: Comparison of transhiatal and transthoracic esophagogastrectomy. Semin Thorac Cardiovasc Surg 1992; 4:300-307, 1992.
11. Goldminc M, Maddern G, LaaPrise E, Meunier B, Campion JP, Launois B: Oesophagectomy by a transhiatal approach or thoracotomy: a prospective randomised trial. Br J Surg 80:367-372, 1993.
12. Ellis FH: Transthoracic Resection for Carcinoma of the Thoracic Esophagus and Cardia, In: Surgery for Gastrointestinal Cancer, A Multidisciplinary Approach. Edited by Wanebo HJ. Lippincott-Raven, Philadelphia-New York, 1997; pp:217-228.
13. Siewert JR, Roder JD: Lymphadenectomy in esophageal cancer surgery. Dis Surg 10:135-40, 1993.
14. Wright CD: Complications of Esophageal Resection, In: Current Surgical Therapy. Edited by Cameron JL. 6th edition, Mosby, New York. 1998, pp 66-69
15. Wong J, Fok M: The Esophageal Anastomosis in Excision of the Esophagus, In: Mastery of Surgery. Edited by Nyhus LM, Baker RJ, Fischer JE. 3rd edition. Little, Brown and Company, Boston. 1997, pp 793-801.
16. Earlam R, Cunha-Melo JR: Oesophageal squamous cell carcinoma: A Critical Review of Surgery. Br J Surg 67:31-36, 1980.

17. Müller JM, Erasmi H, Stelzner M, Zieren U, Pichlmaier H: Surgical therapy of oesophageal carcinoma. *Br J Surg* 77: 845-851, 1990.
18. Chassery VM, Kiroff GK, Buard JLL: Cervical or thoracic anastomosis for esophagectomy for carcinoma. *Clin Chirurgicale* 169: 55-61, 1989.
19. Gotley DC, Beard J, Cooper MJ, Britton DC, Williamson RC: Abdominocervical (transhiatal) oesophagectomy in the management of oesophageal carcinoma. *Br J Surg* 77: 815-821, 1990.
20. Jauch KW, Bacha EA, Denecke H, Anthuber M, Schildberg FW: Esophageal carcinoma: prognostic features and comparison between blunt transhiatal dissection and transthoracic resection. *Eur J Surg Oncol* 18: 553-559, 1992.
21. Bolton JS, Fuhrman GM: Transhiatal Esophagectomy for Carcinoma of the Thoracic Esophagus, In: *Surgery for Gastrointestinal Cancer. A Multidisciplinary Approach*. Edited by Wanebo HJ. Lippincott- Raven, New York. 1997, pp:229-240.
22. Chassin JL: *Operative Strategy in General Surgery*. 2nd edition, , Springer- Verlag, New York, 1994.
23. Fisher RD: Esophagogastrotomy in the treatment of carcinoma of the distal two-thirds of the esophagus. *Ann Thorac Surg* 14: 658-662, 1972.
24. Kirby TJ, Rice TW: The epidemiology of esophageal carcinoma. *Chest Surg Clin North Am* 4: 217-221, 1994.
25. Tam PC, Cheung HC, Ma L: Local recurrences after subtotal esophagectomy for squamous cell carcinoma. *Ann Surg* 205. 189-193, 1987.

Orta ve İleri Yaş Gruplarında Trabekülektomi Sonuçlarının Karşılaştırılması

Tekin Yaşar, Murat Özdemir, Şaban Şimşek

Özet:

Amaç: Orta ve ileri yaştaki primer açık açılı glokom (PAAG) olgularında trabekülektomi ameliyatlarının sonuçlarını karşılaştırmak ve başarı oranının yaşla ilişkisini değerlendirmek.

Metod: Şubat 1997 - Haziran 1999 tarihleri arasında, maksimum medikal tedaviye rağmen göz içi basıncı (GİB) kontrol altına alınamayan 32 olgunun 52 gözüne antimetabolit kullanılmaksızın trabekülektomi ameliyatı uygulandı. Olgular 60 yaş altı (1. grup) ve 60 yaş üstü (2. grup) olarak iki gruba ayrıldı. Yirmiiki göz 1. gruba, 30 göz de 2. gruba giriyordu. Ameliyat sonrası GİB'in ilaçsız olarak 21 mmHg'nın altında olması başarı olarak değerlendirildi. Olguların postoperatif 1. ve 2. hafta, 1., 2., 3. ve 6. aylarda kontrolleri yapıldı.

Bulgular: Postoperatif altıncı aydaki muayenelerde 1. grupta ortalama GİB düşmesi miktarı 14.59 ± 4.97 mmHg, 2. grupta ise 13.56 ± 3.11 mmHg idi. Başarı oranı 1. grupta %91.32, 2. grupta %93.21 olarak bulundu. 'Pearson korelasyon coefficient testi' ile yapılan incelemede yaş ile GİB'deki düşme miktarı arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı ($r_p = -0.21$, $p = 0.13$).

Sonuç: Komplike olmayan PAAG olgularında klasik trabekülektomi ameliyatı ile elde edilen sonuçların ve başarı oranının orta ve ileri yaş grubunda değişmediği kanaatine varıldı.

Anahtar Kelimeler: Primer açık açılı glokom, trabekülektomi, yaş.

Primer açık açılı glokom (PAAG) göz içi basıncı yüksekliği, ilerleyici optik sinir değişiklikleri ve görme alanı kaybının karakteristik görünümünün eşlik ettiği kronik bir hastalıktır. PAAG, tüm glokomlar içinde en sık görülen tip olup erişkin glokom olgularının %60-70'ini oluşturur. Maksimal medikal tedavi ile göz içi basıncı (GİB) normale düşürülemezse, normal GİB düzeylerine rağmen optik sinir değişikliği ve görme alanı kaybı ilerliyorsa veya medikal tedavi hasta tarafından tolere edilemiyorsa glokom tedavisinde cerrahi yöntemlere başvurulur (1).

Filtran cerrahi subkonjonktival alan ile ön kamara arasında bir fistül oluşturarak GİB'i düşürür. İlk fistül oluşturma prosedürleri XIX. yüzyılda tanımlanmıştır. İlk trabekülektomi ameliyatı ise 1968'de Cairns tarafından bildirilmiştir (2). Trabekülektomi tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, kolay uygulanan, başarı oranı yüksek komplikasyon oranı az bir mikrocerrahi yöntemdir. Bu nedenle günümüzde filtran cerrahi yöntemleri arasında en çok tercih edilenidir.

Intraoperatif Mitomisin-C uygulanması sekonder skarlaşmayı azaltarak trabekülektominin etkinliğini arttırmakta, ancak bununla birlikte bazı komplikasyonlara da yol açmaktadır (1,3,4). Son zamanlarda antimetabolit kullanılmadan yapılan trabekülektomilerin de özellikle komplike olmayan PAAG gibi olgularda oldukça başarılı olduğu gösterilmiştir (5,6).

Bu çalışmada, PAAG'lı olgularda antimetabolit kullanılmadan yaptığımız trabekülektomilerin sonuçlarını ve GİB düşürücü etki ile yaş arasında bir ilişki olup olmadığını inceledik.

Gereç ve Yöntem

Şubat 1997- Haziran 1999 tarihleri arasında PAAG tanısıyla takip ettiğimiz, medikal tedavi ile GİB kontrol altına alınamayan, antimetabolit kullanılmadan trabekülektomi yaptığımız 32 olgunun 52 gözü çalışmaya alındı. Yirmi hastanın her iki gözü ameliyat edildi. On olgunun yirmiiki gözü 1. gruba, 22 olgunun 30 gözü de 2. gruba giriyordu. Olgular 60 yaş altı (1. grup) ve 60 yaş üstü (2. grup) olarak iki gruba ayrıldı. Olguların preoperatif applanasyon tonometresi ile GİB ölçümleri, görme keskinlikleri, biomikroskopik muayeneleri, Goldmann üç aynalı lens ile iridokorneal açı, bilgisayarlı görme alanı ve 90 D lens ile optik sinir muayeneleri yapıldı.

Trabekülektomi sonrası başarı kriteri olarak GİB'in ilaçsız olarak 21 mmHg'nın altında olması olarak değerlendirildi (Absolü başarı). Hastaların postoperatif 2. gün, 1. ve 2. hafta, 1.,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları A.D., VAN

Yazışma Adresi:

Tekin Yaşar,

Y.Y.Ü Tıp Fakültesi, Göz Hast. Anabilim Dalı,

Van / Türkiye

E-mail: tekinyasar@yahoo.com

2., 3. ve 6. aylarda kontrolleri yapıldı. Bu kontrollerde postoperatif GİB'leri, görme keskinliği, bleb görünümü ve ön kamara derinliği incelendi.

Peribulber anestezi altında limbus tabanlı konjonktival fleb hazırlandı. Kornea temporalinden port açıldıktan sonra 4x4 mm skleral fleb hazırlandı, 1x3 mm'lik trabeküler saha çıkarıldı. Periferik iridektomi yapıldı. Fleb köşelerinden 2 adet 10/0 nylon sütür konduktan sonra porttan BSS verilerek flebden akış olup olmadığı kontrol edildi. Konjonktiva ise 8/0 virgin silk sütür ile kontinü suture edildi. Subkonjonktival deksametazon ve gentamisin yapılarak ameliyata son verildi. Olguların hiçbirisinde antimetabolit kullanılmadı.

Postoperatif görme keskinliği, ön kamara derinliği, bleb görünümü incelendi ve GİB applanasyon tonometresi ile ölçüldü. Postoperatif topikal dexametazon sodyum, atropin sülfat ve gentamisin damla verildi. Tedaviye 4-6 hafta devam edildi. Bulguların değerlendirilmesi 6. ay sonuçlarına göre yapıldı.

İstatistiksel inceleme için, grup içi karşılaştırmalarda 'paired samples t test', gruplar arası karşılaştırmalarda 'independent samples t test' kullanıldı. Bazı parametreler arasındaki korelasyonun saptanması için 'Pearson correlation coefficient testi' kullanıldı.

Bulgular

Hastaların 14'ü erkek, 18'i kadındı. Yaş ortalaması birinci grupta 46.80±12.24 (21-58) yıl, ikinci grupta 63.88±5.58 (60-72) yıl olarak saptandı.

Postoperatif 2. gün, 1., 2. hafta, 1., 2., 3., ve 6. aylardaki takiplerde olguların GİB değerleri, görme keskinlikleri, ön kamara derinliği, bleb oluşumu ve erken dönem komplikasyonları incelendi.

Olgularımızın preoperatif medikal tedaviyle ortalama GİB değerleri 1. grupta 31.80±9.15 (18-47) mmHg, 2. grupta 28.89±8.65 (16-45) mmHg idi (p=0.781). Postoperatif 6. aydaki ortalama GİB değerleri ise 1. grupta 13.00±5.44 (8-23) mmHg, 2. grupta 13.67±5.69 (5-24) mmHg bulundu ve iki grup arasında anlamlı fark saptanmadı (p=0.730). Preoperatif ve postoperatif GİB ortalamaları karşılaştırıldığında hem 1. grupta (t=5.24, p=0.001) hem 2. grupta (t=5.47, p<0.001) aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptandı. Postoperatif ilaçsız GİB'in 21 mmHg'nın altında bulunması başarı olarak değerlendirilmiştir. Başarı oranı 1. grupta %91.32, 2. grupta %93.21 olarak bulundu.

Çalışmamızda preoperatif ve postoperatif görme keskinlikleri karşılaştırıldığında postoperatif 1. grupta %29.41, 2. grupta %27.32 oranında görme keskinliğinde artma, 1. grupta %58.82, 2. grupta %61.45 oranında değişme olmadığı, 1. grupta %11.77, 2. grupta %11.23 oranında ise görmede azalma olduğu saptandı. Görme keskinliğinin azaldığı olgularda lens kesafetinin arttığı gözlemlendi.

Olgularımızın 1. grupta %77.27'sinde (17 göz), 2. grupta %76.66'sında (23 göz) filtrasyon blebi oluştu. Bleb oluşmayan olgularda her iki grupta da GİB'in ilaçsız olarak 21 mmHg'nın altında olduğu gözlemlendi.

Postoperatif komplikasyon olarak 1. grupta erken dönemde gözlerin 3'ünde (%13.63) hipotoni, 3'ünde (%13.63) hifema, 2'sinde (%9,10) pupiller membran ve posterior sineşi gelişti. 2. grupta ise gözlerin 4'ünde (%13.33) erken dönemde hipotoni, 3'ünde (%10.00) hifema, 2'sinde (%6.66) pupiller membran ve posterior sineşi gelişti.

Postoperatif altıncı aydaki muayenelerde 1. grupta ortalama GİB düşmesi miktarı 14.59±4.97 mmHg, 2. grupta ise 13.56 ±3.11 mmHg olarak bulundu. 'Pearson correlation coefficient testi' ile yapılan incelemede yaş ile GİB'deki düşme miktarı arasında anlamlı bir ilişki bulunamadı (rp=-0.21, p=0.13). Yine yaş ile GİB'deki düşme miktarı arasındaki korelasyonu incelendiğinde 1. grupla, 2. grup arasında da anlamlı bir ilişki bulunamadı (t=0.04, p=0.71).

Tartışma

Glokom cerrahisinde trabeküler ağa yönelik bir yöntem olan trabekülektominin açık açılı glokom, kronik kapalı açılı glokom, juvenil glokom, konjenital glokom, psödoeksfolyatif glokom, afakik ve sekonder glokom olgularında geniş bir kullanım alanı vardır (7,8).

Filtrasyon cerrahi yöntemlerinden biri olan trabekülektomi GİB'i %90 oranında kontrol altına alabilmesi, postop. birinci günde ön kamaranın oluşması, tüm cerrahi aşamaların gözlenerek yapılması, erken ve geç dönem komplikasyonların az olması ve kolay uygulanması nedeniyle en çok tercih edilen yöntemdir.

Kliniğimizde primer açık açılı glokom olgularında yaptığımız trabekülektomi ameliyatlarının 1. grupta %91.32'sinde, 2. grupta %93.21'inde GİB kontrol altına alınmış olup bu oran literatürle uyumludur. Çetin ve ark. %87.6 (9), Arıtürk %88.09 (10), Sürel %100 (11), Inaba %75 (12), Watson %98 (13), Mills %86.3 (14) başarı oranı bildirmişlerdir.

Trabekülektomi ameliyatlarının başarısını tayin eden en önemli faktörlerden biri de bleb varlığıdır. Olgularımızın %75.37'sinde filtrasyon blebi oluşmuştur. Bu trabekülektominin drenaj mekanizmasının skleral fleb altından subkonjonktival alana olduğunu gösterir. Trabekülektomide drenajın mekanizması; intraoküler sıvının konjonktiva ve/veya Tenon kapsülü altında bir bleb oluşturarak, konjonktival ven veya lenfatikler içine absorbe olmasıdır. Konjonktivanın çok ince olduğu olgularda direkt olarak gözyaşı filmi içine geçebilir (15).

Antimetabolit kullanılmadan yapılan trabekülektomilerin özellikle PAAG, psödoeksfoliatif glokom, kronik açı kapanması glokomu ve disgenetik glokom gibi olgularda başarılı olduğu bildirilmiştir (5,6,16). Briggs'in çalışmasında da kümülatif (GİB'in ilaçlı veya ilaçsız olarak 21 mm Hg'nin altında olması) başarı 1 yıl sonunda %92.3 ve absolü (GİB'in ilaçsız olarak 21 mm Hg'nin altında olması) başarı ise %66.3 olarak verilmiştir (6).

Genel olarak genç yaşta yapılan trabekülektomilerin daha başarısız olduğu düşünülürse de Jacobi'nin çalışmasında 15-45 yaş arası yapılan trabekülektomilerin antimetabolit kullanılmadığı halde birinci yıl sonunda %88'lere varan oranda başarılı olduğu bildirilmektedir (16). Yine Briggs'in çalışmasında 46-85 yaş arası olgularda yapılan trabekülektomi ile GİB düşürücü etki arasında bir ilişkiye rastlanmamıştır (6). Bizim çalışmamızda da trabekülektominin başarı oranı 1.grupta %91.32, 2.grupta %93.21 olarak bulunmuş olup yaşla GİB'deki düşme miktarı ve cerrahi başarı arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Sonuç olarak, PAAG olgularında uygun endikasyon ve teknik kullanılarak yapılacak olan trabekülektomilerin antimetabolit kullanılmadığı halde glokom kontrolü için istenen sonucu düşük komplikasyon riski ile sağladığı görülmüştür. Ayrıca işlemin erken yaşta yapılmasının da başarıyı etkilemediği görülmektedir. Medikal tedavinin yetersiz kaldığı veya hastanın ilaç kullanma zorluğu (ilaç maliyeti veya hastanın ilaç kullanmadaki uyumsuzluğu) olan PAAG olgularında hastalığın vereceği zararı azaltmak için cerrahi endikasyon daha erken konabilir.

To Compare of Trabeculectomy Results in Middle and Advanced Age Groups

Abstract:

Aim: To evaluate results of the trabeculectomy operations and to compare success rate according to the ages in middle and advanced ages of primary open-angle glaucoma (POAG) patients.

Methods: Trabeculectomy operations were performed to 52 eyes of 32 cases which intraocular pressures (IOP) were uncontrolled with maximal medical treatment between February 1997-June 1999. The patients were divided into two groups: under 60 years ages (Group 1) and over 60 years ages (Group 2). Twentyl two eyes were in group 1 and 30 eyes in group 2. Postoperatively, IOP under 21 mmHg without medication was accepted as success. Postoperative examinations were done at 1st and 2nd weeks, 1st, 2nd, 3th, and 6th months.

Results: Mean IOP decrease was 14.59±4.97 mmHg in group1 and 13.56 ±3.11 mmHg in group 2 at the postoperative 6th month examination. Success rate was 91.32% in group 1 and 93.21% in group 2. There was no corelation between IOP decrease and ages with Pearson corelation coefficient test (rp=- 0.21, p= 0.13).

Conclusion: We suggest that results and success rates of trabeculectomy is not changed in middle and advanced ages of uncomplicated POAG patients.

Key words: Primary open-angle glaucoma, trabeculectomy, age.

Kaynaklar

1. American Academy of Ophthalmol Sec.10; Glaucoma 1995-1996; pp:66-69.
2. Azuara-Blanco A, Katz L, Jay, et al: Dysfunctional filtering blebs; Survey Ophthalmol 42: 93-120,1998.
3. Krupin TH, Juzch MS, Shin DH, et al.: Adjunctive mitomycin-C in primary trabeculectomy in phacic eyes. Am J Ophthalmol 119: 30-39, 1995.
4. Mirza GE, Karaküçük S, Doğan H, Erkılıç K: Filtering surgery with mitomycin-C in uncomplicated (Primary Open Angle) glaucoma. Acta Ophthalmol 72: 155-161, 1994.
5. Mietz H, Raschka B, Krieglstein GK: Risk factors for failures of trabeculectomies performed without antimetabolites. Br J Ophthalmol 83: 814-821, 1999.
6. Briggs MC, Jay JL: Age over 46 years does not affect the pressure lowering effect of trabeculectomy in primary open angle glaucoma. Br J Ophthalmol 83:280-4,1999.
7. Ritch R, Shields MB, Krupin T: The Glaucomas. St. Louis , Mosby. Company 1989; pp:2.
8. Türker GG: Glokomun cerrahi tedavisi. T Klin Oftalmol 1: 63-69, 1992.
9. Çetin T, Eltutar K, Beşkardeş S. Glokom cerrahisinde onbir yıllık sonuçlar. T. Oft. Gaz. 23: 32-35, 1993.
10. Arıtürk N, Karadede S: Kliniğimizde yapılan trabekülektomi ameliyatlarının erken ve geç dönem sonuçları. T. Oft. Gaz. 22: 353-357, 1992.
11. Sürel Z, Gözonar S, Başerer T: Trabekülektomi yapılmış 37 hasta (47 göz) geç sonuçları. T. Oft. Gaz. 9: 51-59, 1979.

12. Inaba Z: Long-term results of trabeculectomy in the Japanese. An analysis by life-table method. *Jpn J Oph* 26: 363-343, 1982.
13. Watson PG and Grierson L: The place of trabeculectomy in the treatment of glaucoma. *Ophthalmology* 88: 175-196, 1981.
14. Mills KB: Trabeculectomy: A retrospective long-term follow-up 444 cases. *Br J Oph* 65: 790, 1981.
15. Benedict OP: Drainage Mechanisms after Filtration. *Glaucoma* 1: 71-77, 1979.
16. Jacobi PC, Dietlein TS, Krieglstein GK: Primary trabeculectomy in young adults: long-term clinical results and factors influencing the outcome. *Ophthal Surg Lasers* 30: 637-646, 1999.

Serebellopontin Köşe Tümörlerinde MRG Bulguları

Özkan Ünal, Ömer Etlik

Özet:

Amaç: Serebellopontin köşe tümörleri genelde benign lezyonlar olup preoperatif doğru tanı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile mümkündür. Bu lezyonlar ekstraaksiyel olup pons, serebellum ve petröz kemik arasında yerleşmektedirler. Preoperatif tanı konulması, akustik nörinom (AN) ve menenjiyom arasında ayırıcı tanı yapılabilmesi cerrahi yaklaşımın seçiminde, başarılı tümör rezeksiyonunda, fasial sinir ve işitmeyi koruyucu yaklaşımın seçiminde önemlidir. Bu çalışmada retrospektif olarak histopatolojik tanısı konulmuş serebellopontin köşe tümörü saptanan olgularda MRG bulgularımızı sunmayı amaçladık.

Metod: Yaşları 21 ile 76 arasında değişen 20 hastada 21 köşe tümörünün MRG bulguları retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Bu olgulardan 7'si menenjiyom, 9'u akustik nörinom, 2'si epidermoid kist, 2'si hemangioblastom, 1'i serebellar astrositom olgusuydu. Akustik nörinom ve menenjiyomlar en sık gördüğümüz serebellopontin köşe tümörleri idi. Olgular tümör boyutu, konturu, sinyal intensitesi, kontrast tutulumu ve çevre organ bası bulgularına göre değerlendirilmiştir.

Sonuç: Serebellopontin köşe tümörlerinde ve özellikle akustik nörinom ile menenjiyom arasında ayırıcı tanı yapılması cerrahi tedavi, başarılı tümör eksizyonu ve koruyucu cerrahi açısından önemlidir. MRG diğer modalitelere oranla serebellopontin köşe ve internal akustik kanal içeriğini görüntüleme ve lezyonun karakterini tayinde en değerli inceleme yöntemidir.

Anahtar kelimeler: Serebellopontin köşe tümörleri, manyetik rezonans görüntüleme

Serebellopontin köşe (SPK) tümörlerinin çoğu nöroektodermal kökenli benign lezyonlardır (1,2). Malign tümörleri ise metastazlar ve serebral parankimin primer neoplazmlarıdır (2-4). Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) bu bölge tümörlerinin temel inceleme yöntemleridir. BT görüntüleme komşu kemik yapılarla bağlı artefaktların oluşması ve yumuşak dokuda bilinen dezavantajları dolayısıyla MR görüntülemenin BT görüntülemeye belirgin bir üstünlüğü bulunmakta ve altın standart olarak kabul edilmektedir (5). Bu çalışmada SPK yerleşimli kitle lezyonlarının MR görünümüleri gözden geçirilmiştir.

Gereç ve Yöntem

Haziran 1996-Temmuz 2000 tarihleri arasında 21 serebellopontin köşe tümörü tespit edilen 20 olgu retrospektif olarak incelendi. Yaşları 21-76 arasında değişen (ortalama 48.2) hastaların 11'i kadın ve 9'u erkekti. İncelemelerde 1.0 Tesla Siemens Magnetom Impact ve 0.3 T Hitachi-AIRIS açık sistem MR cihazları kullanılmıştı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji A.B.D
VAN

Yazışma Adresi: Dr.Özkan Ünal
YYU Tıp Fak. Arş. Hst. Radyoloji ABD
VAN
e-mail: ozkan_unal@hotmail.com

MRG incelemede T1-ağırlıklı aksiyel, T2-ağırlıklı aksiyel-koronal sekansları ve tüm vakalarda 0.1 mmol/kg İV Gd-DTPA enjeksiyonu sonrası, kontrastlı T1-ağırlıklı aksiyel ve koronal görüntüler elde edilmişti. Vakaların tümü opere edilmiş ve tanı patolojik olarak doğrulanmıştı. Patolojik veriler ışığında radyolojik bulgular boyut, lokalizasyon, kitle natürü, kontrast tutulum özellikleri ile birlikte incelendi.

Bulgular

SPK tutulumu yapan 21 kitle lezyonunun 20'sine benign, 1'ine malign kitle lezyon tanısı konuldu. Bu lezyonlardan 9 tanesi akustik nörinomdaydı (AN) (%40.9). MR görünümüleri olarak AN'ların tamamı iyi sınırlı olup, T1-ağırlıklı kesitlerde 4 olguda (%44) lezyonlar beyin parankimi ile izointens diğer 5'inde (%56) hipointens olarak izlendi. T2-ağırlıklı kesitlerde lezyonların 8'i (%88) hiperintens, biri ise izointens olarak izlendi. Kontrast sonrası incelemede 7'si (%78) homojen, 2'si (%22) heterojen kontrast tutulumu göstermişti. AN'lu olgularımızın 3'ünün (%33,3) ekstrakanaliküler uzanımı izlenirken, diğer 6 olguda (%66,6) lezyon sadece internal akustik kanal (İAK) içinde yerleşliydi (Resim 1). AN tanısı konulan olgulardan 2'si haricinde (%78) tümör boyutunun 1 cm'nin altında olduğu izlenmişti. Dokuz olgunun 8'inde (%88,8) invazyon yada bası bulgusu izlenmedi. Tip II nörofibromatozisli bir

olguda AN bilateral olup (Resim 2) bu olguda lezyon boyutlarının 1 cm'den fazla olduğu, ekstrakanaliküler uzanımı ve beyin sapına bası yaptığı izlendi.

Resim 1 : T1(sol üst) ve T2-ağırlıklı (sağ üst) kesitlerde sol SPK yerleşimli ve İAK içine uzanımı olan beyin parankimi ile izointens AN. Kontrast sonrası aksiyel (sol alt) ve koronal (sağ alt) kesitlerde lezyonun belirgin kontrast tuttuğu ve çevre dokudan sınırlarının net olarak ayrıldığı izlenmektedir.

Resim 2: Tip II Nörofibromatozisli olguda, bilateral yoğun kontrast tutan, lobüle konturlu, bilateral AN.

Resim 3 : T1-ağırlıklı aksiyel kesitte sol SPK'de yerleşen ve beyin sapına bası yapan hafif hipointens kitle (menenjiyom) (sol üst), T2-ağırlıklı kesitte hafif hiperintens (sağ üst), kontrast sonrası aksiyel ve koronal kesitlerde lezyonun belirgin kontrast tuttuğu ve medialde 'dural tail' e ait görünüm izlenmektedir (sol-sağ alt).

Resim 4 : Her iki SPK'yi dolduran sınırları düzgün, lobüle konturlu T1-ağırlıklı aksiyel (sol üst) kesitte hipointens, T2 ağırlıklı koronal kesitte (sağ üst) hiperintens epidermoid kist. Kontrast sonrası sagittal ve koronal kesitlerde lezyonda boyanma izlenmiyor (sol-sağ alt).

Menenjiyom tanısı konulan 7 olgunun MR görüntülerinde kitle boyutları 3 ± 1 cm arasında değişmekteydi. T1-ağırlıklı incelemelerde 3 olguda (%42,9) hipointens, 4 olguda (%57,2) izointens görünüm izlendi. T2-ağırlıklı

incelemelerde ise olguların 4'ü (%57,2) BOS'a göre hipointens ve 3'ü (%42,9)'ü beyin parankimine göre hiperintens idi. Menenjiyomların 5'inde (%71,5) kontrast sonrası homojen kontrast tutulumu, 2 olguda (%28,6) ise heterojen kontrast tutulumu izlendi. Olguların tamamında yerleşim yeri SPK olup bir olguda İAK kanal uzanımı izlenirken lezyonun komşu serebral alana, ponsa ya da serebelluma bası yaptığı izlendi. Yine 5 olguda (%71,5) menenjiyom için önemli bir tanı kriteri olarak kabul edilen 'dural tail' izlendi (Resim 3).

Resim 5 : T1-ağırlıklı sagittal (sol üst) kesitte serebellum sağ yarısında sınırları düzensiz, içinde vasküler yapı içeren hipointens hemangioblastom olgusu. T2-ağırlıklı aksiyel kesitte (sağ üst) lezyon hiperintens olup hafif çevresel ödem ve SPK'ya uzanımı, aksiyel ve koronal kesitlerde lezyonun belirgin kontrast tuttuğu izlenmektedir (sol-sağ alt).

Epidermoid kist tanısı koyduğumuz 2 olgumuzdan (%9.5) birinde lezyonun SPK'yi tutup süperiorda 3. ventrikül ve basal ganglionlar komşuluğuna kadar uzandığı ve parankim içerisinde eldiven tarzında uzanımları olduğu görüldü. Ayrıca bu kadar geniş bir alanı tutmasına karşın belirgin bir ödem yada kitle etkisinin olmaması lezyonun önemli bir özelliğiydi. Diğer olguda ise lezyonun süperiorda ventriküler düzeye, inferiorda serebellum ve beyin sapına uzandığı, ponsa bası yaptığı izlendi. Her iki olguda da lezyon T2-ağırlıklı sekanslarda BOS ile izointens ve T1-ağırlıklı sekanslarda hafif sinyal artışları göstermiş olup, kontrast tutulumu izlenmedi (Resim 4).

Çalışma kapsamına aldığımız 2 olguda (%9.5) patolojik sonuç hemangioblastom olarak gelmişti. Bu iki olguda serebellar hemisferler tutulmuş

olup lezyon süperiorda SPK'ye uzanmakta idi. Lezyon T1-ağırlıklı sekanslarda heterojen hipointens, T2-ağırlıklı sekanslarda heterojen hiperintens olup, sınırları düzensiz ve çevre dokulara invazyon göstermekteydi, lezyon içinde vasküler yapılara ait flow-void alanlar mevcuttu ve heterojen kontrast tutulumu izlenmekteydi (Resim 5).

Serebellar astrositom olgumuzda ise, kitle lezyon serebellumdan başlayarak SPK'ye uzanım göstermekte, T1-ağırlıklı kesitlerde hipointens, T2-ağırlıklı kesitlerde hiperintens olup heterojen kontrast tutmakta ve çevre dokuya invazyon gösteren malign özellikler göstermekteydi.

Tartışma

SPK lezyonlarının çoğunluğu benign lezyonlar olup bunlar sıklık sırasına göre akustik nörinom, menenjiyom ve epidermoid kistlerdir (6). (Tablo 1)

Tablo 1: SPK tutulumu yapan kitle lezyonların görülme sıklığı ve çalışmamızda izlenen oranlar

Histolojik Tanı	İnsidans %	Çalışmamız % (n:21)
AN	80-90	42.8
Menenjiyom	3-13	33.3
Epidermoid kist	6-7	9.5
Vasküler (hemangioblastom)	<1	9.5
Primer malignite	2	4.8

Çalışmamızda, literatür bulguları ile oran olarak tam uyumlu olmasa da sıklık sırası benzerdi ve en sık karşılaştığımız SPK tutulumu gösteren kitle lezyonu AN (%42.8) idi. Daha sonra ise sıklık sırasına göre menenjiyom (%33.3), epidermoid kist (%9.5), hemangioblastom (%9.5), serebellar astrositom (%4.8) gelmekteydi. Hemangiom, arteriovenöz malformasyon, anevrizma, glomus tümörü gibi vasküler lezyonlar, lipomlar ve araknoid kistler SPK lezyonlarının %1'den azını teşkil etmektedir (2). SPK tutulumu gösteren malign tümörler oldukça nadirdir ve bunlar metastatik lezyonlar, astrositom, medülloblastom, ependimom gibi primer beyin tümörleridir (7-9). Çalışmamızda da 21 olgunun ancak bir tanesinde (%4.8) malign lezyon tespit edilmiştir.

Bu bölgenin tümörlerinde tedaviye yaklaşımı değiştirmesi bakımından ayırıcı tanı önemlidir. SPK'yi tutan kitle lezyonların çoğunluğu AN ve menenjiyom olması ve malign lezyonların çok nadir görülmesi ayırıcı tanıda önemli bir avantaj

oluşturmaktadır (2). Benign ve malign lezyonların klinik prezentasyonlarının farklı olması ayırıcı tanıda önemli bir özelliktir. AN ve menenjiyomlar tipik olarak yavaş seyirli lezyonlardır. Menenjiyomlar büyük boyutlara ulaşmadıkça klinik semptom vermezler buna karşılık AN'lar küçük boyutlarda iken semptom verebilirler (3-4).

Genel olarak SPK'daki benign lezyonlar tek taraflı tinnitus, işitme kaybı, vertigo gibi 8. kranial sinir disfonksiyonuna ait klinik bulgu verirler. İzole 8. sinir tutulumu nadirdir ve sıklıkla nörofibromatozis tip II olgularında görülür (10). Çalışma grubumuzdaki nörofibromatozis tip II'li bir olguda her iki SPK'de AN tespit edilmişti. Bu olgumuzda kitle lezyonların boyutları diğer AN'lara göre belirgin olarak büyüktü ve her iki lezyon konturlarında belirgin lobülasyon dikkati çekmekteydi. Benign lezyonlarda 7. kranial sinir disfonksiyonuna ait fasial paralizi ve hemifasial spazm gibi bulgular lezyon boyutları çok artmadıkça nadiren izlenir. Yine 5. kranial sinir, SPK'nin daha superior ve medialinde yerleşmesi dolayısıyla bu sinire ait klinik bulguya'da nadir olarak rastlanmaktadır (1). Bizim AN'lu olgularımızdan 2'sinde, menenjiyomlu olgularımızdan birinde fasial paralizi vardı. Ayrıca 1 epidermoid tümör ve serebellar astrositom olgularımızda 5. kranial sinir tutulumuna ait klinik bulgu mevcuttu. Malign lezyonlarda, özellikle metastazlarda lezyon boyutu küçük olmasına rağmen klinik şikayetler belirgin ve progresiftir.

SPK tümörlerinin %80-90'ının AN olması nedeniyle bu lezyonun MR görünümünün iyi bilinmesi gerekir. Tipik olarak tek taraflı, T2-ağırlıklı görüntülerde hiperintens ve globüler bir görünümü vardır (11). Semptomatik olduğu zaman lezyon boyutları orta dereceye ulaşmıştır (1). Multiple ve bilateral olması oldukça nadir olup bilateral AN olgularının çoğu nörofibromatozis tip II olgularıyla birlikte (10). Çalışmamızda ise bir olguda nörofibromatozis tip II birlikteliği bulunmaktaydı. Olgularımızda T1-ağırlıklı sekanslarda, anlamlı bir sinyal karakteristiği izlenemezken T2-ağırlıklı sekanslarda lezyonların %88'i hiperintens idi. Olguların %78'inde tümör boyutunun 1 cm'nin altında olduğu izlendi. Bir çalışmada menenjiyomların AN'dan yaklaşık olarak ortalama üç kat büyüklüğe sahip olduğu gösterilmiştir (12). Çalışmamızda da tip II nörofibromatozisli olguda görülen lezyonlar dışında AN'un büyük boyutlara ulaşmadığı ve boyut olarak düşünüldüğünde yaklaşık olarak 1/3 oranında menenjiyomdan daha küçük olduğu tespit edilmişti. Ayrıca AN'lu 8 olguda (%88,8)

serebellum ve beyin sapına invazyon yada bası bulgusunun izlenmemesi bu lezyonun genel bir davranış özelliği olarak değerlendirilebilir.

Menenjiyomlar sesil ve petroz yüzeye geniş bir tabanla oturan lezyonlardır. Genellikle büyük boyutlara ulaşmalarına rağmen İAK uzanımı göstermezler, İAK uzanımı gösteren olgularda kemik destrüksiyonu izlenebilir. Komşu kemik yapılarda hiperostozis ve lezyon içi kalsifikasyonlar izlenebilir (11,13,14). Menenjiyomlarda tümörle devamlılık gösteren kuyruk şeklinde ve 'dural tail' adı verilen görünüm spesifiktir ve menenjiyomların %60'ında izlenmektedir (15). Çalışmamızda %71 oranında 'dural tail' izlenmekteydi. Menenjiyomun klasik MR görüntüsü T2-ağırlıklı kesitlerde BOS'a göre hipointens olmaları ve yoğun kontrast tutulum özelliğidir. Olgularımızın 3'ünde (%42) lezyonlar hipointens olup hepsinin de yoğun kontrast tutukları izlendi.

Epidermoid kistler en sık SPK yerleşimi gösterir. Ödem ve kitle etkisi genel olarak yoktur veya minimaldir. Ayrıca kontrast sonrası tutulum izlenmez. Lezyon beyin yüzeyleri boyunca ve geniş bir yayılım gösterir. MR görüntülerinde lezyon tüm sekanslarda BOS ile izointens olarak izlenmektedir (15). Olgularımızda görülen ortak özellik epidermoid kistin SPK'den başlayan, jeografik bir dağılım örneği göstermesiydi. Her iki olgumuzda da lezyon boyutlarının büyük olmasına rağmen ödem yada kitle etkisi izlenmedi. Epidermoid kistlerde difüzyon ağırlıklı MRG tanı koydurucudur (16). Ancak hastalarımızda bu inceleme teknik yetersizlik nedeniyle yapılamamıştı.

Hemangioblastom vasküler orijinli benign tümör olup Von-Hippel Lindau sendromu, feokromostoma, siringomiyeli gibi hastalıklara eşlik edebilmektedir. Sıklıkla paravermian yerleşimli, solid ve kistik alanlar ve mural nodül içeren bir tümördür. Belirgin özelliği sıklıkla hemoraji içermesi ve hiç kalsifikasyon göstermemesidir. MR görüntülemeye iyi sınırlı, T1 ve T2-ağırlıklı kesitlerde orta derecede hipointens bir lezyondur. T1-ağırlıklı kesitlerde hemorajiye bağlı hiperintens alanlar ve T2-ağırlıklı kesitlerde kist formasyonuna bağlı hiperintens alanlar izlenebilmektedir. Heterojen kontrast tutulumu ve çevresel ödem alanı izlenebilir (15). Çalışmamızda tespit ettiğimiz iki hemangioblastom olgusunda lezyonlar, T1-ağırlıklı kesitlerde hipointens, T2-ağırlıklı kesitlerde hiperintens olup belirgin kontrast tutulumu ve ödem izlenmekteydi. Olgularımızda da olduğu gibi vasküler yapı içermesi tanı için en önemli kriterdir.

Serebellar astrositom daha çok çocuklarda görülen bir malignite olup çocukluk çağı posterior fossa tümörleri içinde ikinci sıklıkta görülmektedir. Genellikle solid komponentleri olan kistik bir yapı şeklindedir. Orta hatta veya serebellar hemisferden kaynaklanıp beyin sapına, vermise, serebruma invazyon gösterebilir. Vakaların %20'sinde kalsifikasyon gözlenmektedir. Orta hatta olması ve bası dolayısıyla hidrosefali gelişebilir. T1-ağırlıklı kesitlerde hipointens, T2-ağırlıklı kesitlerde heterojen hiperintens olup, solid ve kistik alanlar içermesi itibariyle heterojen kontrast tutulumu gösterir (15). Bizim 1 olgumuzda tümör, primer olarak sağ serebellar hemisferi tutmuş ve süperiora SPK'ye uzanmakta idi. Bu lezyonun intraaksiyel yerleşimi, çevresel ödem bulguları diğer köşe tümörlerinden ayırımında önemli bir kriterdir.

SPK'da görülen lipom, araknoid kist, koroid pleksus papillomu, trigeminal nöroma, epandimoma gibi az görülen lezyonlara (15) olgu serimizde rastlanmadı.

Sonuç olarak, serebellopontin köşe tümörü araştırılmasında MR görüntüleme duyarlılığı yüksektir. Benign-malign lezyon ayırımı yanısıra AN-menenjiyom gibi en sık rastlanılan iki benign lezyon arasında yüksek doğruluk oranında tanı konulabilmektedir. SPK kitlesi düşünülen olgularda, yumuşak dokudaki yüksek kontrast rezolüsyonu, kemik artefaktının izlenmemesi ve doku karakterizasyonu yapabilmesi nedeniyle MRG tanıya büyük yardımı olan bir radyolojik yöntemdir.

Cerebellopontine Angle Tumours MRI Findings

Abstract:

Aim: *Tumours of the cerebellopontine angle are essentially benign in adults, and require a preoperative assessment as precise as possible by MRI. Preoperative diagnose and differentiation between acoustic neurinoma and meningioma of the cerebellopontine angle is important in selection of the surgical approach, successful tumor removal, and preservation of hearing and facial nerve. We aimed to present MRI findings of cerebellopontine angle tumours, retrospectively.*

Method: *We reviewed MRI in 20 patients with 21 cerebellopontine angle tumours included 7 meningiomas, 9 acoustic neurinomas, 2 epidermoid tumors, 2 hemangioblastomas and 1 cerebellar astrocitoma.*

Results: *MRI examinations were reviewed with special attention to the size, signal intensities, pattern of contrast enhancement and relations of the tumor to the adjacent tissues.*

Conclusion: *Preoperative diagnosis and differentiation of cerebellopontine angle tumours. MRI is capable of providing excellent images of the cerebellopontine angle and contents of internal auditory canal rather than all other diagnostic modalities. It is concluded that MRI is the most valuable diagnostic methods of cerebellopontine angle tumours.*

Key words: *Cerebellopontine angle tumours, magnetic resonance imaging.*

Kaynaklar

1. Mafee MF, Meyer DH, Hill JH: Neuroradiologic evaluation of patients with central auditory lesions. *Otolaryngology Clin North Am.* 18:223-239, 1985.
2. Martuza RL, Parker SW, et al: Diagnosis of cerebellopontine angle tumors. *Clin Neurosurg* 32:177-213, 1984.
3. Brackman DE, Bartels LJ: Rare tumors in cerebellopontine angle. *Otolaryngology Head and Neck Surg* 88:555-559, 1980.
4. Kendall B, Symon L: Investigation of patients presenting with the differential diagnosis of cerebellopontine angle lesions: cerebellopontine angle syndromes. *Neuroradiology* 13:65-84, 1977.
5. Mawhinney RR, Buckley JH, Worthington BS: Magnetic resonance imaging of the cerebellopontine angle. *Br J Radiol* 59:961-969, 1986.
6. Dechambre S, Duprez T, Lecouvet F: Diffusion-weighted MRI postoperative assessment of an epidermoid tumour in the cerebellopontine angle. *Neuroradiology*.41:829-831, 1999
7. Moloy PJ, Junco R, Porter RW, Brackman D: Metastasis from an unknown primary presenting as a tumor in the auditory meatus. *Am J Otol* 10:297-300, 1989.
8. Nakada T, John JN, Knight RT: Solitary metastasis of systemic malignant lymphoma of the cerebellopontine angle. *Neuroradiology* 24:225-228, 1983.
9. Schoenberg BS, Christine BW, Whisnat JP: Nervous system neoplasms and primary malignancies of the other sites: the unique association between meningiomas and breast cancer. *Neurology* 25:705-712, 1975.
10. Baldwin D, Kinf TT, Chevretton E, Morrison AW: Bilateral cerebellopontine angle tumors in neurofibromatosis type 2. *J Neurosurg* 74:910-915, 1991.
11. Langman AW, Jackler RK, Althaus SR: Meningioma of the internal auditory canal. *Am J Otol* 11:201-204, 1990.
12. Catz A, Reider-Groswasser I: Acoustic neurinoma and posterior fossa meningioma. Clinical and CT radiologic findings. *Neuroradiology* 28:47-52, 1986.

13. Friedman RA, Nelson RA, Harris JP: Posterior fossa meningiomas intimately involved with the endolymphatic sac. Am J Otol 17:612-616,1996.
14. Sarazin J, Helie O, et al: CPA tumors in adults. J Radiol 81:675-690, 2000.
15. Wolfgang D. Nöroradiology. Radiolgy Review Manual. 3rd ed. Saunders Company, Baltimore, USA., 1992, pp:192-193.
16. William T, Nina A, et all: Metastatic lesions involving the cerebellopontine angle. AJNR 14:99-106,1993.

İzole İliyak Arter Anevrizması

Anıl Z. Apaydın*, Melda Apaydın**, Faik F. Okur***, Ali Telli*

Özet: İzole iliak arter anevrizmaları oldukça nadirdir ve saptanması zordur. Rüptüre olma riskleri yüksektir. Bu yazıda başarıyla tedavi edilmiş dev izole iliak arter anevrizması olan 76 yaşındaki bir olgu sunulmuştur. İliak arter anevrizmalarında rüptür riski anevrizmanın boyutu ile ilgilidir. Cerrahi mortalite anevrizmanın büyüklüğüyle değil rüptürün varlığı ile ilgilidir.

Anahtar Kelimeler: İliyak anevrizma, arterioskleroz

İzole iliak arter anevrizmaları oldukça nadirdir. Semptomsuz bir şekilde büyüyebilir ve rüptür riski fazladır (1). İzole iliak arter anevrizmaları ileri yaş hastalığıdır. Bir çok seride ortalama yaş 70 olarak bulunmuştur (1-5). Olguların yarısı semptomatiktir (2,3). Bu tanıyı geciktirir. Başlıca yakınmalar karın ağrısı, kladikasyon, nörolojik ve genitoüriner yakınmalardır. Olgumuzda 13 cm çapa ulaşmış anevrizma sadece birkaç haftadır süregelen karın ağrısı oluşturmuştur. Son yıllarda yapılan elektif cerrahi ile ameliyat mortalitesi büyük ölçüde düşürülmüştür (1,3,4).

Olgu

Son iki haftadır aralıklarla gelen ve yemeklerle ilgisi olmayan karın ağrısı ile başvuran olgunun fizik bakışında karının sol alt ve orta kadrantlarını dolduran pulsatil kitle saptandı (Resim-1). Kalp ve akciğer oskültasyonunda aort odağında belirgin 2/6 dereceden sistolik üfürüm, heriki akciğer bazalinde kreptan raller saptandı. Ekstremiteler nabızları açıktı. EKG'de atriyal fibrilasyon, sol aks ve hipertrofi saptandı. Telekardiyogram olağan sınırlardaydı.

Hastada klinik olarak abdominal aort anevrizması düşünüldü ve kontrastlı bilgisayarlı tomografi istendi. Yapılan incelemede abdominal aorta ve sağ ana iliak arter çaplarının normal sınırlarda olduğu, anevrizmanın sol ana iliak artere ait olduğu görüldü (Resim-2). Hastanın fizik bulguları sonucu kardiyak yönden değerlendirilmesi uygun görüldü.

Resim 1. Supin pozisyonda anevrizmanın karın duvarından görüntüsü

Resim 2. Kontrastlı bilgisayarlı tomografide dev sol iliak anevrizma görülmektedir

Yapılan ekokardiyografik incelemede kalsifik aort darlığı (maksimum gradiyenti 75mmHg), hafif mitral darlığı ve sol ventrikül hipertrofisi saptandı. Sol ventrikül fonksiyonları bozulmamıştı. Koroner anjiyografi normal olarak değerlendirildi. Hastaya dijital ve diüretik başlandı. Hasta birkaç günde kardiyak yönden stabil hale geldi.

Cerrahi Yöntem

Hasta supin pozisyonundayken göbekaltı ve göbüküstü mediyan laparotomiyle batına girildi. Barsaklar sağa devrilip aort bifurkasyonundan başlayan 11x13x11 cm boyutlarındaki anevrizmaya ulaşıldı.

*Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

** SSK Tepecik Hastanesi 75. Yıl Bilgisayarlı Tomografi Merkezi

***Şifa Tıp Merkezi, Kalp ve Damar Cerrahisi, İZMİR

Yazışma adresi: Yrd.Doç.Dr. Anıl Z. Apaydın 236 Sokak 72/8 İzmir 35360

E-mail: apaydina@efes.net.tr

Resim 3. Anevrizma duvarı üzerinde sol üreterin görüntüsü

Sigmoid kolon ve sol üreter anevrizmayı önden çaprazlıyordu (Resim-3). Anevrizmanın distal ucuna ulaşamadığından sol kasık insizyonu ile sol ana femoral artere ulaşıldı ve arter askıya alındı. Abdominal aortanın infrarenal kısmı ve sağ ana iliak arterin proksimali serbestleştirildi ve 10.000 ünite heparin verildikten sonra klempe edildi. Anevrizma sol üreter medialde kalacak şekilde lateral duvarından açıldı. Proksimaldeki ağıza 10 mm çaplı gelatin kaplı dakron düz greft anastomoze edildi. Aort klempli kaldırıldı ve greft klemplendi. Anevrizmanın distali iliak bifurkasyonda sonlanıyordu, ancak bu bölgedeki damar duvarı ince ve kalsifikti. Bu kısım eksternal ve internal iliak arter devamlılığı sağlanacak şekilde kapatıldı. Greftin distal ucu femoral bölgeye tünelle çıkarıldı ve sol ana femoral artere anastomoze edildi. Böylece internal ve eksternal iliak arterlerin retrograd beslenmesi sağlanmış oldu. Anevrizma duvarının bir kısmı eksize edildi, kalanı greft üzerine sarıldı. Histopatolojik incelemede anevrizmanın aterosklerotik olduğu saptandı. Hasta ameliyat sonrası 5.günde taburcu edildi. Bir hafta sonra yapılan kontrolünde sol femoral bölgede seroma saptandı ve boşaltıldı. Ameliyattan 6 hafta sonraki kontrolünde hasta iyi durumdaydı.

Tartışma

Semptomatik ya da rastlantısal olarak saptanan iliak arter anevrizmaları 3 cm ve üzerinde ise elektif olarak ameliyat edilmelidir (4). Beş cm ve üzerindeki anevrizmalarda rüptür riski fazladır (4). Rüptüre bağlı acil ameliyat mortalitesi %33-55 iken elektif ameliyat riski %0-11'dir (1,2,5). Anevrizmanın büyüklüğünden ziyade rüptüre olup olmaması mortaliteyi belirler. Sunduğumuz olgudaki 13 cm çaplı iliak anevrizma elektif olarak rezeke edilmiş ve yandaş kardiyak hastalığına rağmen hasta ameliyatı iyi tolere etmiştir. İzole iliak arter anevrizmaları elektif şartlarda oldukça düşük mortalite ve morbidite ile tedavi edilebilir.

Isolated Iliac Artery Aneurysm

Abstract: *Isolated iliac artery aneurysms are rare and difficult to detect. They entail a high risk of rupture. We report a case of 76 year-old patient with a giant isolated iliac artery aneurysm who was successfully treated. Risk of rupture is related to the size of the aneurysm. Surgical mortality is associated with the presence of rupture, not with the size of the aneurysm.*

Key Words: *Iliac aneurysm, atherosclerosis*

Kaynaklar

1. Desiron Q, Detry O, Sakalihan N, Defraigne JO, Limet R: Isolated atherosclerotic aneurysms of the iliac arteries. *Annals of Vascular Surgery* 9:S 62-66, 1995.
2. Richardson JW, Greenfield LJ: Natural history and management of iliac aneurysms. *Journal of Vascular Surgery* 8:165-171, 1988.
3. Krupski WC, Selzman CH, Florida R, Strecker PK, Nehler MR, Whitehill TA: Contemporary management of isolated iliac aneurysms. *Journal of Vascular Surgery* 28:1-11, 1998.
4. Kasirajan V, Hertzner NR, Beven EG, O'Hara PJ, Krajewski LP, Sullivan TM: Management of isolated common iliac artery aneurysms. *Cardiovascular Surgery* 6(2):171-177,1998.
5. McCready RA, Pairolo PC, Gilmore JC, Kazmier FJ, Cherry KJ, Hollier LH: Isolated iliac artery aneurysms. *Surgery* 93:688-693, 1983.

Femoral Bölgede Arteriyel Greftte Komşu Bir Hidatik Kist (Olgu Sunumu)

Mehmet Özkökeli*, Mehmet Ünal**, Bingür Sönmez**

Özet: Ülkemiz *Echinococcus granulosus*'un neden olduğu Kist Hidatik olguları yönünden endemik bir bölgedir. Bu bildiriye, *Echinococcus alveolaris*'in nadir yerleşim yerlerinden biri olan, femoral bölgede arteriyel greftte komşu, kas içi yerleşimli bir Kist Hidatik olgusu sunuldu.

Daha önce cross femoro-femoral bypass operasyonu yapılan olguda ameliyat sonrası 5. ayda rutin kontrolleri sırasında, sol femoral bölgede pulsatil kitle farkedildi. USG'de kistik yapı görülen olguya sol femoral eksplorasyon ve kist rezeksiyonu uygulandı. Histopatolojik tetkik sonucu *Echinococcus granulosus* saptandı. Medikal tedavi başlanan olgu poliklinik kontrolü altında takip edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Femoral arter, greft, kist hidatik

Kist Hidatik (KH), büyük oranda *Echinococcus granulosus* (EG), %2-3 oranında da *Echinococcus alveolaris* (EA) isimli parazitin yapmış olduğu bir hastalıktır (1). En sık karaciğerde (%50-70) ikinci sıklıkla akciğerlerde (%10-30) daha az sıklıkla da diğer organlarda görülür (2). Diğer organ yerleşimleri arasında en sık dalak ve böbrek başta gelirken bunu sıklık sırasına göre adale, derialtı, yağ dokusu, tiroid, meme, omentum, kemik, beyin, göz ve uterus izlemektedir (3). Ülkemizde hastalığın görülme oranı 6.6/100 000 olarak bildirilmiştir (4). KH'da temel tedavi cerrahi olup, tanı çeşitli görüntüleme yöntemleri ile konulmasına rağmen, ayırıcı tanıda serolojik tanı metodları da kullanılabilir (1,5,6).

Olgu

Hastamız erkek, 57 yaşında olup, 2 yıl önce karaciğer ve sol kasıkta kas içinde KH tanısı ile opere olmuş. Kliniğimizde 6 ay önce iskemik kalp hastalığı ve sol iliak arterde tıkanma tanısıyla aynı seansda koroner arter bypass ve femoro-femoral bypass operasyonu uygulanmıştı. Bypass operasyonundan 5 ay sonra sol kasıkta daha önce konulan greftte yakın bölgede, iyi sınırlı, hafifçe pulsasyon ve flüktüasyon veren kitle tespit edildi. Daha önce KH tanısı ile opere edilmiş olması nedeniyle olası KH tanısı için USG ve BT istendi. Çekilen USG'de multiple kistik yapılar saptanması üzerine istenen BT'de, 5x3, 4x3, 2x2 cm'lik homojen, hipodens, keskin konturlu 3 adet kist tespit edildi.

*Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi ABD

**Florence Nightingale Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi

Yazışma Adresi: Dr. Mehmet Özkökeli

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Kalp ve Damar Cerrahisi A.D

Zonguldak

Sedimentasyon 3m/saat idi. Hasta KH ön tanısıyla genel anestezi altında operasyona alındı. Etraf dokular hipertonic % 20 sodyum klorür ile ıslatılmış tampon gazlarla korundu. Kitle üzerinden yapılan insizyonla içi sıvı dolu, çevre dokulara yapışık 3 adet kist saptandı (Resim 1). Kist poşları içine ponksiyon yapılarak kist sıvısı boşaltılmaya çalışıldı, ancak boşaltılamaması üzerine kistler açıldı, içinde bulunan germinatif membran ve veziküllerle birlikte boşaltıldı (Resim 2). Mikrobiyolojik ve patolojik incelemede *Echinococcus granulosus*'a bağlı KH olduğu saptandı. Tamamlayıcı tedavi olarak hastaya mebendazol başlandı. Ameliyat sonrası komplikasyon gelişmeyen hasta 6. günde şifa ile taburcu edildi.

Tartışma

Hepatik ve pulmoner bariyerleri aşan *Echinococcus* larvaları vücudun herhangi bir organına yerleşebilir. Kas içine yerleşim % 1-5.4 oranında değişmektedir (7). Büyük kan akımına rağmen, kas içi yerleşimin nadir görülmesinin nedeni olarak öncelikle kaslardaki devamlı hareket ve laktik asidozun larvalara olan toksik etkisi olduğu bilinmektedir (8-10). KH genelde gövde kaslarında, daha az olarak da alt ekstremitelerin proksimal kısımlarında görülmektedir (11,12).

Klinik tablo spesifik değildir. Uzun süre asemptomatik seyreder, en sık görülen psödotümör şeklindedir. Damar sinir kompresyonuna bağlı belirtilerle, soğuk apse, kalsifiye miyozit veya hematoma biçiminde, süperenfeksiyon durumunda ise sıcak apse ve malign tümör tanılarıyla karşımıza çıkabilir (13). Vücudun herhangi bölgesinde kitle ile başvuran hastalarda ülkemiz gibi bu hastalığın endemik olduğu bölgelerde ayırıcı tanıda mutlaka KH düşünülmeli, hastalığın yayılması ve anafilaktik

şoka neden olabileceğinden biyopsiden kaçınılmalıdır.

Resim 1. Femoral bölgedeki hidatik kistin intraoperatif görünümü.

Resim 2. Açılan kistlerden çıkan germinatif membran ve veziküller.

Standart görüntüleme yöntemlerinde su dansitesine yakın opasite görünümü patognomoniktir ve kalsifikasyon nadirdir (12). Ultrasonografi ile tanımlama % 95 sensitiviteye sahiptir ve dokuda veziküller varsa tanı % 100 kesinlik kazanabilir (4,5,14). Kas içinde USG ile görülebilmesi için belli bir hacime erişmesi gerekir (15). Genelde süperenfeksiyona bağlı oluşan apse ve tümörlerden ayırımında BT veya MRI önerilmektedir (15,16). KH'de tanı günümüzde radyolojik tanı yöntemleri ile konulmaya çalışılmasına rağmen kistin tümör, apse, basit kist gibi diğer yer kaplayan olgularla ayırıcı tanısının yapılabilmesi ve operasyon sonrası nükslerinin daha sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için radyolojik tanının, serolojik tanı yöntemleriyle desteklenmesi

gerekir. Ekstrahepatik lezyonlarda immunolojik testlerin pozitifliği % 50' nin altındadır (9,17).

Bizim olgumuzda daha önce vasküler greft konulan bir bölgede pulsatil kitle görülmesi, bize önce femoral arterde psödoanevrizma tanısını düşündürmüştür. Hastanın öyküsünde aynı bölgeden daha önce KH tanısıyla opere edilmiş olması ayırıcı tanı amacıyla yapılan USG ve BT tetkikinde kistik yapının görülmesi KH'in lokal nüksü olduğunu düşündürmüştür.

Hastalığın etkin tedavisi cerrahidir. Cerrahide amaç kiste en yüzeysel bölgeden müdahale ederek, diğer komşu organların korunması için gerekli önlemleri alıp, kist içine hipertonic sodyum klorür (%10-20), %0.5 gümüş nitrat, %80 etil alkol, formalin, hidrojen peroksit, klorhexidin ve %10 betadin gibi solüsyonlar enjekte ederek (4,5,18), kisti nötralize etmek, kist içeriğini germinatif membran ve veziküllerle birlikte boşaltmak, geride kalan kaviteyi cerrahi yöntemlerle kapatarak direnajsının sağlanmasıdır.

KH medikal tedavisinde son yıllarda mebendazol ve albendazol kullanımı artmıştır. Bu ilaçlar cerrahinin kontrendike olduğu vakalarda, intraperitoneal kistlerde ya da ameliyat öncesi profilaksi ve ameliyat sonrası rekürrensi önlemek için kullanılmaktadır (19). Tıbbi tedavide amaç kistin büyümesini önlemek ve kalsifiye olmasını sağlamaktır.

Hydatid Cyst Which Was Situated in Muscle Near the Femoral Artery

Abstract: *Echinococcus alveolaris* is an endemic infectious disease in our country. We reported a case of hydatid cyst which was situated within muscle near the femoral artery. Previously, the patient was carried on femoro-femoral bypass operation, there was a pulsatile mass in left femoral region in physical examination 5 months later. In ultrasonographic evaluation, a cystic lesion was seen. After femoral exploration, the patient was taken for surgery. The surgical approach was cystic resection. *Echinococcus alveolaris* was seen in histopathological examination. The patient was discharged at the 6 th postoperative day without any complications.

Key words: Femoral artery, graft, hydatid cyst

Kaynaklar

1. Aysan E, Erözgen F, Günver F: Aksillar bölgede hidatik kist. İst. Tıp Fak. Mecmuası 61(1): 113-115, 1998.
2. Oğuz F, Sıdal M, Atabek A, Hamamcıoğlu MK: Beyinde kist hidatik vaka sunusu. İst. Tıp Fak. Mecmuası, 55: 475-482,1992.

3. Kayar R, Bayol Ü: Türkiye'de meme hidatidozu: 55 olgunun değerlendirilmesi. *J SSK Tepecik Hosp Turkey*, 6(3): 152-158, 1996.
4. Özden A, Çifter Ç, Akkuş MA, Kasarcı E: Karaciğer kist hidatidinde cerrahi yöntemlerin morbitide açısından karşılaştırılması. *Klinik ve Deneysel Cerrahi Dergisi*, 1(4): 240-243, 1993.
5. Al Karawi MA, El-Sheikh Mohamed AR, Yasawy MI: Advances in diagnosis and management of hydatid disease. *Hepatogastroenterology*, 37: 323-331, 1990.
6. Davidson RA. Issues in clinical parasitology: The management of hydatid cyst. *Am J Gastroenterology*, 79: 397-400, 1984.
7. Desnuelle C, Kleisbauer JP, Serratrice G: Kyste hydatique musculaire de la cuisse. Diagnostic pre-operatoire. *Sem Hop Paris*, 62: 1826-1828, 1986.
8. Kehila M, Allegue M, Abdessalem M et al: Le kyste hydatique du muscle psoas. A propos d'un cas. *J Radiol*, 68: 265-268, 1987.
9. Lamine A, Fikry T, Zryouil B: L'hydatidose primitive des muscles peripheriques. A propos de 7 cas. *Acta Ortop Belg*, 59(2): 184-188, 1993.
10. Meunier Y, Daniş M: Hydatidose musculaire (2 cas). *Sem. Hop. Paris*, 59: 2785-2786, 1983.
11. Abi F, El Fares F, Khaiz D: Localisations habituelles du kyste hydatique. *J. Chir*, 126: 307-312, 1989.
12. Khaled A, Khaled S: Echinococcose musculaire. Aspects echographiques (7 cas). *Jemu* 14: 284-287, 1993.
13. Dkhissi M, Laghzaoui M, Fikry T, Zryouil B: Kyste hydatique de la loge interna de la cuisse. Apport de lechographie. A propos d'un cas. *Rev. Marocaine. Chir Orthop Traumatol* 3: 9-12, 1992.
14. Fikry T, Hafaoui A, Sibai H, Zryouil B: Lechinococcose musculaire primitive. A propos de deux cas. *J. Chir (Paris)*, 134(7-8): 325-328, 1997.
15. Bouahaoula MH, Ladep MF, Ben Hamouda M: Radiologie de la maladie hydatique. *Feuill Radiol*, 78: 133-147, 1989.
16. Javolio Marani SA, Canossi GCR et al: Hydatid disease. M.R. Imaging study. *Radiology*, 175: 701-706, 1990.
17. Draouat S, Boudendir N: Kystes hydatiques du psoas (3 cas) *Jemu* 9: 31-34, 1988.
18. Arıoğlu O, Emre A, Alper A, Uras A: Introflexion as a method of surgical treatment of hydatid disease. *Surg Gynecol Obstet*, 169: 356-359, 1989.
19. Morris DL: Preoperative albendazole therapy for hydatid cyst. *Br. J. Surg.* 74: 805-806, 1987.

Brunner Gland Adenomu (Olgu Sunumu)

Kısmet Bildirici, Bahattin Erdoğan

Özet: Brunner gland adenomu, duodenumun nadir benign bir tümörüdür. Genellikle küçüktür ve semptom vermez. Benign duodenal tümörler az oranda görülmekte olup, cerrahi ve otopsi materyallerinde tüm duodenal tümörlerin yaklaşık %0.008'ini meydana getirirler. Duodenal glandlardan köken alan tümörler ise benign duodenal tümörlerin yaklaşık %10.6'sını oluşturur. Brunner gland adenomlarının büyük kısmı proksimal duodenumda görülmektedir. Bunların çapı birkaç milimetreden 2 santimetreye kadar değişebilmektedir. Endoskopiyle lezyonlar saptanarak küçük tümörler çıkarılabilir. Bu makalede, 53 yaşında kadın hastada pankreas karsinomu ile birlikte saptanan Brunner gland adenomu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Brunner gland adenomu, duodenum

İnce barsağın benign tümörleri nadir olup, otopsi serilerinde yaklaşık %0.16 oranında görülmektedir. Brunner gland adenomu (BGA) benign duodenal tümörler arasında %10.6, tüm cerrahi ve otopsi materyalleri arasında %0.008 oranında saptanmaktadır (1,2). BGA, genellikle küçüktür ve nadiren büyüyerek semptom verebilir (1-3). İlk kez 1935 yılında Cruveilhier tarafından rapor edilmiştir (4).

Bu makalede, nadir görülmesi nedeniyle ilginç bulunan BGA, pankreas karsinomu ile birlikte saptanarak sunulmuş, literatür bilgileri ışığında kliniko-patolojik özellikleri tartışılmıştır.

Olgu

Elliüç yaşında kadın hasta, sarılık şikayetiyle başvurdu. Öyküsünden şikayetinin 15 gün önce başladığı öğrenildi. Fizik muayenesinde epigastriumda minimal hassasiyet dışında bir anormallik saptanmadı. Laboratuvar testlerinde, direkt ve indirekt bilirubinlerde 7-8 kat artış dışında anormallik saptanmadı. Hastanın 2 yıl önce kolesistektomi operasyonu geçirdiği öğrenildi. Soygeçmişinde özellik yoktu. Bilgisayarlı tomografide pankreas başında 6x5 cm ölçülerinde kitle saptanarak operasyona alındı. Operasyonda antrum ve pankreas çevresindeki yumuşak dokularda tümöral infiltrasyon görüldü. Kısmi antrektomi uygulandı. Pankreas çevresinden ve duodenumdan biopsiler alınarak operasyona son verildi.

Makroskopik incelemede, antrektomi materyali 3x3x2.5 cm boyutlarında olup mukoza ve serozası düzensiz görünümdeydi. Duodenuma ait materyal 1.5x2x0.4 cm boyutlarındaydı. Mukozal yüzeyde 0.4x0.4x 0.3 cm boyutlarında üzeri düzgün mukoza ile örtülü polipoid yapı gözlemlendi. Kesit yüzeyinde mukoza altında gri-beyaz renkte, duvar kalınlığını arttıran bir alan saptandı. Pankreas çevresinden gönderilen materyaller ise 1x1x0.4 cm 1x0.4x0.2 cm boyutlarında gri-mor gri-sarı şekilsiz doku parçaları idi. Mikroskopik değerlendirmede üzeri duodenal tip mukozayla örtülü polipoid doku parçasında submukozada çevre dokudan sınırlı, kapsülsüz, kalın bir tabaka oluşturan proliferatif Brunner glandları gözlemlendi. Yuvarlak ve oval yapıdaki bezler tek sıralı, poligonal, soluk eozinofilik sitoplazmalı, bazalde yerleşmiş nükleusları olan benign görünümlü hücreler ile döşeliydi. Kesitlerde atipi ve mitoz saptanmadı (Resim 1,2). Ayrıca duodenal villuslarda atrofi ve kronik iltihabi süreç izlendi. Pankreas çevresindeki doku parçalarında hipohiperkromatik, pleomorfik nüveli, bir kısmının eosinofilik nüveciği belirgin, atipik epitelyal hücrelerin atipik glandüler yapılar ve solid adalar şeklinde tümöral infiltrasyon meydana getirdiği görüldü (Resim 3). Antrumda serozada tümöral infiltrasyon ile mukozada yoğun kronik iltihabi süreç gözlemlendi. Tanımlanan histopatolojik bulgular pankreatik adenokarsinom, Brunner gland adenomu, duodenit ve gastrit ile uyumlu olarak değerlendirildi.

Tartışma

Brunner glandları, duodenal bulbus submukozasında yoğun olarak bulunurken, Vater papillasının altında sayısı hızla azalır. Treitz ligamentinin distalinde ise bulunmaz. Brunner glandları dallanmış yapılar oluşturan tubuloalveoler bezler olup genellikle mukozanın

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji AD, Eskişehir
Yazışma adresi: Dr. Kısmet Bildirici
Akarbaşı Mah. Arısoy Sok. Ayşe Ana Sitesi No:19 B Blok
D:8
26020-Eskişehir E-mail:kismetb@ogu.edu.tr

müsküler katı altında topluluk şeklinde ya da ince bir tabaka halinde yer alır (5).

Resim 1. Üzeri doodenal tip mukoza ile örtülü polipoid doku parçasında submukozada yer alan çok sayıda Brunner glandlarının oluşan adenom Yapısı (H&E x 80).

Resim 2. Tek sıralı, poligonol, soluk eozinofilik sitoplazmalı, bazelde yerleşmiş nukleusları olan benign görünümlü hücreler ile döşeli Brunner glandları (H&E x 200).

Resim 3. Pankreatik adenokarsinom (H&E x 400)

Brunner glandlarının proliferasyonları Brunner gland hamartomu, Brunner gland hiperplazisi (BGH), Brunner gland adenomu ya da Brunnerroma gibi değişik isimler altında tanımlanmıştır (3,6,7). Brunner gland hiperplazisi'nde, submukozada, mukozaya uzanan çok sayıda Brunner glandları gözlenir, lobüllerin sayısı artar, hücreler ve asiniler büyür. Lokalize Brunner gland hiperplazisi "Brunner gland adenomu" olarak adlandırılır. BGA, adenom olarak isimlendirilmesine rağmen gerçek bir neoplazi değildir. BGA'ları genellikle hamartom gibi tanımlanmakta olup glandların normal duodenal glandların yapısına benzemesi, tümörde kollajen doku ve düz kas lifleri bulunması bu hipotezi desteklemektedir (2,8). Midenin asidik hipersekresyonu BGH'nin gelişmesinde kabul edilen bir neden olmakla birlikte BGH'li hastaların hepsinde hiperklorhidri bulunmaz. Merine ve ark.'larının 1990 yılında yaptıkları çalışmada BGH tespit edilen 26 hastanın ancak 4'ünde mide de hiperasidite saptamışlardır (5). Bizim de olgumuzda hem gastrit hem de duodenit mevcuttu.

BGA'larının klinik belirtileri şişkinlik, epigastrik ağrı gibi spesifik olmayan semptomlardır. Lezyonların ülser ya da erozyone olması melena ve anemiye neden olabilir (1,3). Bazı olgularda bulgular duodenal ülser semptomlarını taklit edebilir. Ayrıca BGA'ları hiperperistaltizm, diare, obstrüksiyon ve duodenum invaginasyonuna neden olabilir (2).

BGA'ları genellikle proksimal duodenumda görülür. Çapları birkaç milimetreden iki santimetreye kadar değişebilir. Boyutları 8.5 santimetreye kadar ulaşan birkaç olgu da tanımlanmıştır (2,3). Bizim olgumuz proksimal duodenumda yerleşimli olup 0.4 cm çapındaydı.

Radyolojik olarak lezyonlar duodenal kıvrımlarda nodülarite ya da kalınlaşma şeklinde izlenmektedir (5,9). Ayrıca BGA'ları sesil ya da pedinküllü polip olarak da saptanabilir (2). Endoskopik olarak ise BGH'leri üzeri mukozayla örtülü tek ya da çok sayıda nodüller olarak gözlenmektedir. Beraberinde duodenit varsa eritem, mukozal konjesyon ve hemoraji görülebilir (1,10,11). Olgumuz pankreas tümörü nedeniyle opere edilmiş ve tesadüfen duodenumda patolojik inceleme esnasında saptandığından lezyonla ilgili endoskopik ve radyolojik değerlendirme yapılmamıştır.

Merine ve ark. BGH'li 5 olguda antiasit tedaviyi takiben iyileşme olup olmadığını araştırmışlar ve olgulardan 4'ünde değişiklik olmadığını, 1 olguda ise iyileşme olduğunu saptamışlardır. Başlangıçta küçük antral ülser ve

duodenal bulbusta submukozal nodülleri bulunan bu hastada 6 yıl sonra yapılan endoskopisinde sadece kronik duodenit görülmüştür (5). BGA olgularında lezyonlar küçükse endoskopiyle çıkarılabilir (1,2). Bizim olgumuz da endoskopi ile çıkarılabilecek çapta idi. Ancak rastlantısal olarak saptandığından endoskopisi yapılmamıştı.

Olgumuzda BGA ile birlikte pankreas karsinomu mevcuttu. Literatürde böyle bir birliktelik yayınlanmamış olup biz de bu birlikteliğin rastlantısal olduğunu düşünmekteyiz.

Brunner's Gland Adenoma (A Case Report)

Abstract: *Brunner's gland adenoma is a rare benign tumor of the duodenum that is usually small and asymptomatic. Benign duodenal tumors are much less common, representing approximately 0.008% of all tumors found at surgery and autopsy. Tumor arising in the duodenal glands make up approximately 10.6% of benign duodenal tumors, and is thus extremely rare. The majority of Brunner's gland adenoma occur in the proximal duodenum. Their diameter ranges in general from a few mm to approximately 2 cm. The lesions are usually detected by endoscopy and small tumors can be excised. In the present article, a case of Brunner's gland adenoma associated with pancreatic carcinoma in a 53 year-old woman is described.*

Key words: *Brunner's gland adenoma, duodenum*

Kaynaklar

1. Matsumoto T, Iida M, Matsui T, Yao T, Fujishima M: A large Brunner's gland adenoma removed by endoscopic polypectomy. *Endoscopy* 22: 192-193, 1990.
2. Rüfenacht H, Kasper M, Heitz Ph U: "Brunneroma" : Hamartoma or tumor? *Path Res Pract* 181: 107-109, 1986.
3. Adeonigbagbe O, Lee C, Karowe M, Feeney M, Wallack M, Montes Washington M: A Brunner's gland adenoma as a cause of anemia. *J Clin Gastroenterol* 29; 193-196, 1999.
4. Cruveilhier J: *Anatomy of the Human Body*. New York: Harper and Bross;1844, 1935.
5. Merine D, Jones B, Ghahremani GG, Hamilton SR, Bayless TM: Hyperplasia of Brunner glands: The spectrum of its radiographic manifestations. *Gastrointest Radiol* 16: 104-108, 1991.
6. Ayhan S, Demir MA, Kandiloğlu AR, Türkdoğan P, Kaya Y: Brunner bezi hamartomu ya da hiperplazisi. *Tr Pathol Derg* 15; 25-27, 1999.
7. Fernandez-Melone JH, Triadafilopoulos G, Chandler JG: Nodular duodenitis and single duodenal nodules. *Am Surg* 56; 175-177, 1990.
8. Bastounis E, Pikoulis E, Leppaniemi A, Tsetis D, Tsetis A: Polypoid hamartoma of Brunner's gland of the duodenum. *Dig Surg* 16; 431-433, 1999.
9. Gelfand DW, Weeler JD, Ott DJ, Wu WC, Kerr RM, Munitz HA, Chen YM: Duodenitis: endoscopic-radiologic correlation in 272 patients. *Radiology* 157: 577-581, 1985.
10. Matsui K, Kitagawa: Biopsy study of polyps in the duodenal bulb. *The American Journal of Gastroenterology* 88: 253-257, 1993.
11. Franzin G, Musola R, Ghidini O, Manfrini C, Frattom A: Nodular hyperplasia of Brunner's glands. *Gastrointest Endosc* 31: 374-378, 1985.

Harap akciğer (iki olgu sunumu)

İrfan Yalçınkaya*, Bülent Özbay**

Özet: Dörtbuçuk yıl içinde harap olmuş akciğer tanısı ile sol pnömonektomi uyguladığımız biri 19 yaşında erkek, diğeri 45 yaşında kadın iki olgunun klinik, radyolojik ve cerrahi bulguları sunulmuştur.

Anahtar kelime: Harap akciğer

“Harap akciğer” terimi, pulmoner enfeksiyöz hastalıklara sekonder oluşan yaygın akciğer harabiyetini tanımlar. Etiyolojide başta gelen neden tüberküloz olmakla birlikte bazı yaygın pulmoner süpürasyonlarda tedaviye rağmen akciğerde yaygın harabiyete yol açabilir. Asemptomatik olarak kalabilen bu hastalarda yaklaşık on yıl kadar sonra tekrarlayıcı pulmoner enfeksiyon epizodları, aspergillozis yerleşimi ile gelişme riski oldukça artabilen hemoptizi ve irreversibl respiratuar yetmezliğe kadar gidebilen progressif dispne gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur (1).

Bütün bu komplikasyonların ortadan kaldırılabilmesi ancak cerrahi tedavi ile mümkündür. Dörtbuçuk yıllık süre içerisinde hastanemizde harap akciğer tanısı ile cerrahi girişim uyguladığımız iki olgu klinik, radyolojik ve cerrahi özellikleri açısından sunulmuştur.

Olgu Sunumu

Olgu 1: Ondokuz yaşında erkek hasta. Öksürük, nefes darlığı, kan tükürme ve göğüs ağrısı şikayetleri olan hasta, çocukluğundan beri sık sık akciğer enfeksiyonu geçirmiş. Hastada yarık damak anomalisi de mevcut. Medikal tedavilerden yarar görmeyen hastanın son zamanlarda nefes darlığı ileri derecede artmış ve öksürmekle birlikte kan gelmeye başlamış. Kaşektik görünümü olan hastada çomak parmak da mevcut. Standart akciğer grafisinde ve bilgisayarlı toraks tomografisinde sol akciğerin tamamında kistik bronşektazik alanlar ve kronik fibrotik değişiklikler saptandı. (Resim 1, 2). Sol plöroptomonektomi uygulanan hastanın postoperatif dönemde sorunu olmadı (Resim 3). Patolojisi, akciğerde akut atak gösteren kronik nonspesifik iltihap olarak gelen hastanın akciğer parankim kesitlerinde geniş fibrozis alanları ve kistik yapılar izlendi. Hastanın daha sonraki kontrollerinde klinik şikayetleri tamamen düzeldi.

Resim 1. Olgu 1'in preoperatif akciğer grafisi

Olgu 2: Kırkbeş yaşında bayan hasta. 6-7 yıldır öksürük ve balgam çıkarma şikayeti olan hastanın son aylarda balgamında ara sıra kan geliyordu. Daha önce düzensiz tüberküloz tedavisinde alan hasta 20 yıl önce zatürre geçirmiş. Standart akciğer grafisi ve bilgisayarlı toraks tomografisinde Olgu 1'e benzeyen bulgular vardı. Fiberoptik bronkoskopisinde endobronşial lezyona rastlanmayan hastanın bronş lavajında ARB görülmedi. Hastaya sol pnömonektomi uygulandı. Postoperatif sorunu olmayan hastanın patolojisi bronşektazi olarak rapor edildi.

Her iki olgunun anestezisinde de çift lümenli endotrakeal tüp kullanıldı. Ayrıca ameliyat esnasındaki gözlemde, akciğer etrafı yapıları ileri derecede yapışık olup atrofik görünümde, kistik ve fibrotik alanlarla kaplı, havalanması az ve aşırı miktarda pürülan sekresyonla dolu olarak saptandı.

Tartışma

Harap akciğer (destroyed lung) daha çok radyolojik bir tanımlama olup tek bir büyük kavite ya da multipl kaviteli opasiteler şeklinde bir görünüm saptanır (1). Her iki olgumuzda da radyolojik olarak saptanan bu bulgular harap akciğeri düşündürdü.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, *Göğüs Cerrahisi ve

**Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, VAN

Yazışma adresi: Yrd.Doç.Dr. İrfan Yalçınkaya

Tıp Fakültesi Hastanesi

Göğüs Cerrahisi Kliniği 65200, VAN

E-mail: drirfanyalcinkaya@hotmail.com

Resim 2. Sol akciğerin tamamında kistik bronşektazik alanlar ve kronik fibrotik değişiklikler

Resim 3. Olgu 1'in postoperatif akciğer grafisi

Akciğerde yaygın harabiyete yol açan nedenler arasında en başta tüberküloz gelmekte olup onu bronşektazi, kronik interstisiyel pnömoni, organize pnömoni, aspergillozis gibi kronik pulmoner enfeksiyonlar izlemektedir (2-4). İki olgumuzda da etyoloji nonspesifik rekürren pulmoner enfeksiyondur. Bir olgumuzda konjenital yarı damak anomalisi, diğer olgumuzda da geçirilmiş pnömoni olması dikkat çekicidir. İlk olgumuzda saptanan konjenital anomali ve doğuştan itibaren pulmoner enfeksiyonun varlığı, sol akciğerde de konjenital kistik bronşektazi gibi bir konjenital anomalinin olabileceğini de düşündürmüştür.

Harap akciğere bağlı masif hemoptizi, sekonder fungal enfeksiyonlar, sekonder amiloidozis ya da pulmoner-sistemik şant gibi komplikasyonlar nedeniyle pnömonektomi mutlaka gereklidir.

Harap akciğer aynı zamanda kronik bir enfeksiyon odağı olduğu gibi solunum işine herhangi bir katkısı olmamakta ve hatta sağlam akciğere yönelmesi gereken havayı çalmaktadır. Operasyonun amacı komplikasyonların önlenmesi ve hastanın yaşam kalitesinde iyileştirme sağlamaktır. Olgularımızda masif olmasa da hemoptizi, kronik öksürük ve bol pürülan balgam çıkarma, medikal tedaviye rağmen tekrarlayan enfeksiyon atakları ve solunum sıkıntısı mevcudiyeti gecikmeden cerrahi uygulanmasını gerekli kıldı.

Kronik enfeksiyon nedeniyle pnömonektomi uygulanan hastalarda komplikasyon riski hayli yüksektir. Bilhassa geçirilmiş tüberkülozlu olgularda, harap akciğerin sağ taraf olması halinde, preoperatif ampiyem varlığında ve pulmoner fonksiyonları kritik seviyedeki olgularda postoperatif erken ve geç komplikasyon oranı oldukça yüksektir (2-5). Tüberküloza bağlı harap akciğer ve kronik ampiyemde ekstraplevral pnömonektomi tavsiye edilmektedir. Fakat bu zor ve potansiyel olarak tehlikeli bir işlemdir. Harap akciğer nedeniyle pnömonektomi uygulanmış 118 olgulu bir seride, postoperatif dönemde mortalite % 5.9 iken, major morbidite % 11.9 olarak bulunmuştur. Tüberküloz nedeniyle cerrahi girişim uygulanan grupta mortalite ve morbidite oranları anlamlı olarak yüksek bulunmuştur (2). 25 olgulu diğer bir çalışmada 1 olguda mortalite görülürken, 8 olguda ampiyem ve 3 olguda da bronkoplevral fistül bildirilmiştir. Bu hastaların 10'unda da torakoplasti uygulanmak zorunda kaldığı belirtilmektedir (3). Olgularımızın ikisinde de postoperatif dönemde komplikasyon gelişmedi.

Nadir olarak karşımıza çıkan, fakat ciddi komplikasyonlara yol açabilen harap akciğerde tam ve kalıcı bir çözüm elde etmek için rezektif cerrahi mutlaka gereklidir. Pnömonektomi yüksek mortalite ve morbidite riski taşımaya karşın, gelişebilecek çok ciddi komplikasyonlardan korunmak ve hastanın klinik olarak tüm yakınmalarını ortadan kaldırmak için tek seçenektir.

The destroyed lung (report of two cases)

Abstract: Two cases one of whom is a 19 year-old male and the other 45 year-old female, in whom we performed left pneumonectomy with the diagnosis of destroyed lung within 4.5 years, are presented with their clinical, radiological, and surgical findings.

Key word: Destroyed lung

Kaynaklar

1. Cayette MF, Blanchon F, Milleron B, Brocard H. [Destroyed lung (author's transl)]. Sem Hop 55(17-18):843-53, 1979. (abstr)

2. Halezeroglu S, Keleş M, Uysal A, et al. Factors affecting postoperative morbidity and mortality in destroyed lung. *Ann Thorac Surg* 64:1635-8, 1997.
3. Massard G, Dabbagh A, Wihlm JM, et al. Pneumonectomy for chronic infection is a high-risk procedure. *Ann Thorac Surg* 62:1033-7, 1996.
4. Kao B, Riquet M, Bellamy J, Debesse B. [The destroyed lung. Apropos of 46 surgical patients]. *Rev Pneumol Clin* 45(6): 237-42, 1989. (abstr)
5. Inui K, Reshad K, Takahashi Y, Shindo T, Takashima Y, Wada H. [Pneumonectomy for destroyed lung or chronic tuberculous empyema]. *Kekkaku* 67(11): 705-8, 1979. (abstr)